

CEU

*Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Comunicación*

Universidad Cardenal Herrera

Cine Bajo Cero: Propuesta didáctica sobre el cine propagandístico en la Guerra Fría

Carlos Planells Serrat

CEU

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas

Universidad CEU Cardenal Herrera

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación

TRABAJO FIN DE MÁSTER
**Cine Bajo Cero: Propuesta didáctica sobre el cine
propagandístico en la Guerra Fría**

Tipología de trabajo: Trabajo de propuesta didáctica

Presentado por: Carlos Planells Serrat

Tutorizado por: Emilio Callado Estela

Presentado en Alfara del Patriarca, junio de 2025

Resumen

El cine ha sido históricamente una poderosa herramienta de comunicación y persuasión, utilizada tanto para el entretenimiento como para la transmisión de ideologías. Este trabajo se centra en el análisis del cine propagandístico durante la Guerra Fría como un recurso didáctico en la enseñanza de la historia en Secundaria y Bachillerato. La propuesta didáctica emplea el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) para fomentar en el alumnado el pensamiento crítico y la identificación de elementos propagandísticos en materiales audiovisuales. A través del visionado y análisis de películas representativas de ambos bloques, los estudiantes explorarán las narrativas ideológicas del periodo, diferenciando entre realidad histórica y ficción cinematográfica. Posteriormente, aplicarán estos conocimientos en la creación de su propio material audiovisual propagandístico, promoviendo un aprendizaje significativo y participativo. Esta investigación busca demostrar la eficacia del cine como herramienta pedagógica y su potencial para mejorar la comprensión de los procesos históricos a través del análisis crítico y la creatividad.

Palabras Clave: cine propagandístico, Guerra Fría, enseñanza de la historia, Aprendizaje Basado en Proyectos, pensamiento crítico.

Abstract

Cinema has historically been a powerful tool for communication and persuasion, used both for entertainment and the transmission of ideologies. This study focuses on analyzing Cold War propaganda films as a didactic resource for teaching history in Secondary and High School education. The proposed teaching approach uses Project-Based Learning (PBL) to foster students' critical thinking and their ability to identify propaganda elements in audiovisual materials. Through the viewing and analysis of representative films from both ideological blocs, students will explore the ideological narratives of the period, distinguishing between historical reality and cinematic fiction. Subsequently, they will apply this knowledge by creating their own propaganda audiovisual material, promoting meaningful and participatory learning. This research aims to demonstrate the effectiveness of cinema as an educational tool and its

CEU

potential to enhance the understanding of historical processes through critical analysis and creativity.

Key words: *propaganda cinema, Cold War, history teaching, Project-Based Learning, critical thinking.*

Índice

Índice	5
1. Introducción	7
1.1 Justificación de la propuesta	7
1.2 Objetivos	8
1.2.1 Objetivo general	8
1.2.2 Objetivos específicos	8
1.3 Metodología	8
1.4 Explicación de las fuentes	10
2. Marco teórico	12
2.1 Referencia legislativa	12
2.2 Estado de la cuestión	16
2.2.1 Una visión general	16
2.2.2 El cine como herramienta educativa y en la enseñanza de la historia	17
2.2.3 El cine, la propaganda política y la Guerra Fría	21
2.2.4 El cine propagandístico en la educación	25
2.3 Metodología	27
2.3.1 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)	27
2.4 Psicología evolutiva y del aprendizaje	32
2.5 Atención a la diversidad	35
3. Desarrollo	40
3.1 Presentación de la propuesta	40
3.2 Elementos curriculares	41
3.2.1 Objetivos de etapa	41
3.2.2 Competencias clave	43
3.2.3 Competencias específicas y saberes básicos	45
3.2.4 Competencias específicas y criterios de evaluación	48
3.2.5 Objetivos de Desarrollo Sostenible	52
3.3 Cronología	53
3.4 Actividades	54
3.4.1 ¿Qué es la guerra fría?	56
3.4.2 La propaganda, en todos lados	58
3.4.3 Cine y propaganda: análisis	64
3.4.4 ¡Luces, propaganda, acción!	65

3.4.5 Bajo Cero Fest	67
3.5 Evaluación	68
4. Conclusiones	71
5. Líneas de investigación futuras	74
6. Bibliografía y fuentes consultadas	76
6.1 Bibliografía	76
6.2 Legislación	84
6.3 Películas	86
Anexos	87
Anexo A. Textos empleados en la primera actividad	87
Anexo B. Plantilla para el análisis propagandístico	90
Anexo C. Plantilla completa para la segunda actividad	91
Anexo D. Rúbrica de evaluación para el profesorado	93
Anexo E. Rúbrica de autoevaluación de los grupos	94

1. Introducción

1.1 Justificación de la propuesta

Este Trabajo de Fin de Máster se trata de una propuesta didáctica para la asignatura de Geografía e Historia en el cuarto y último curso de Educación Secundaria Obligatoria, cuyo título es “Cine Bajo Cero”, y se corresponde con la unidad temática de la Guerra Fría y el mundo tras la II Guerra Mundial.

La propuesta consta de una fase de adquisición de contenidos teóricos en la que los alumnos, a través del análisis de producciones artísticas con contenido propagandístico desarrolladas en este periodo histórico, principalmente obras cinematográficas, serán capaces de identificar los elementos propagandísticos que se emplean en las mismas, siendo capaces de extraerlos de las obras ya existentes para, posteriormente, crear una serie de cortometrajes que contenga estos elementos, para su posterior proyección.

La decisión de abordar esta temática viene condicionada, por un lado, por la gran importancia social y cultural del cine como medio de masas y su potencial para reflejar las características y valores de una sociedad, lo cual no se ha explorado en la educación con todo su potencial. Además, teniendo en cuenta la importancia de la producción cinematográfica durante la Guerra Fría en ambas potencias enfrentadas, tanto EEUU como la URSS, se ha considerado idóneo el tratamiento de esta temática mediante el cine. Por otro lado, la falta de uso del concepto de propaganda política y de sus representaciones en la educación secundaria hace que sea considerada para este trabajo, teniendo en cuenta su capacidad de fomentar el pensamiento crítico hacia el mundo que nos rodea. Todas estas consideraciones se encuentran reflejadas y justificadas en el marco teórico.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Desarrollar una propuesta didáctica para la asignatura de Geografía e Historia de 4º de ESO que utilice el cine propagandístico de la Guerra Fría como herramienta educativa, que fomente la creatividad, el pensamiento crítico y la comprensión de los procesos históricos del alumnado.

1.2.2 Objetivos específicos

- Poner en valor el cine como método para la enseñanza de la historia, en concreto el periodo posterior a la II Guerra Mundial y la Guerra Fría
- Fomentar el pensamiento crítico y la identificación de elementos propagandísticos en los recursos empleados
- Realizar una propuesta para acercar el cine y la cultura audiovisual a los estudiantes, inspirando al alumnado a desarrollar un interés por la materia
- Elaborar una actividad o serie de actividades atractiva y motivadora para el alumnado, de manera que se muestren receptivos a la enseñanza de las Ciencias Sociales
- Diseñar una propuesta basada en la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos

1.3 Metodología

El primer paso fue definir la unidad temática que se iba a trabajar a través de la propuesta didáctica, siendo esta la Guerra Fría, y el elemento vehicular a través del cual se iba tratar, siendo el escogido el cine de carácter propagandístico. Se escogió 4º de ESO como curso para llevar a cabo la propuesta y se realizó una revisión de las fuentes normativas de la etapa de

Educación Secundaria y del uso del cine, tanto a nivel estatal como autonómico, extrayendo los elementos curriculares.

Una vez definidas estas cuestiones, se procedió a la búsqueda de bibliografía en base a los tres elementos: el cine, la propaganda y la Guerra Fría, y de qué manera estos se interrelacionan entre sí, explorando el potencial del cine como herramienta educativa y de qué forma se había empleado en experiencias previas la propaganda en el contexto educativo. De esta forma, se definieron los objetivos del trabajo.

Una vez elaborado el estado de la cuestión, y tras una comparación entre diversas metodologías, se realizó la elección de la misma, siendo en este caso escogido el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), a partir de la cual se definió la estrategia a implementar en la propuesta didáctica y se llevó a cabo la búsqueda de bibliografía no sólo sobre la metodología en sí y sus fundamentos, ventajas y desventajas, en este orden, sino también de qué manera esta trataba las cuestiones de la psicología evolutiva y del aprendizaje de los adolescentes y la atención a la diversidad, buscando también información sobre estos apartados de manera independiente. Mientras se iban desarrollando estos apartados relacionados con la metodología, se fueron descubriendo otras metodologías o elementos que, si bien no se contemplaron en un principio, fueron incorporados al trabajo al considerarse idóneos para la temática a tratar, como el caso del One Minute Paper (OMP).

Así pues, definido el marco teórico, se procedió a la aplicación de la temática en base a las consideraciones metodológicas pertinentes. Si bien el análisis de películas en clave propagandística y la elaboración de un cortometraje fueron ideas que desde el principio conformaban la propuesta didáctica, el número de actividades se fue ampliando y concretando, de forma que se construyese un conocimiento desde lo más general, los propios contenidos teóricos sobre las características de la Guerra Fría, hasta lo más específico,

como es la detección y puesta en práctica de elementos propagandísticos concretos. Se consideró idóneo añadir elementos como el esquema del mensaje propagandístico (imagen 3), la plantilla del análisis (ver Anexo B) o los ejemplos mediante el cómic y el cartel (imágenes 4 y 5), para completar la propuesta y guiar de manera más detallada y acotada el aprendizaje del alumno. El último paso de este apartado fue diseñar la rúbrica de evaluación y autoevaluación.

Una vez diseñado el conjunto de actividades y su cronología, se redactaron los puntos referentes a las conclusiones que se extrajeron de la elaboración del trabajo y las líneas de investigación futuras, en base a la bibliografía sobre cine y elementos propagandísticos en la educación.

1.4 Explicación de las fuentes

Las fuentes empleadas en este trabajo se han dividido en grupos. Primero, aquellas fuentes que abordan el cine como recurso educativo, publicaciones que ilustran el debate sobre la idoneidad de su uso en el aula y principales argumentos para la defensa del mismo. A continuación, aquellos autores que abordan la propaganda política, su estructura y reglas, y su relación con el cine, además de la vinculación de este medio con el conflicto de la Guerra Fría. En tercer lugar, las obras que han aplicado los contenidos propagandísticos y sus producciones a la educación, las cuales han sido escasas.

Después de esto, las fuentes que establecen el desarrollo y los principios de la metodología ABP, explicando su valor no solo educativo, sino también para abordar la diversidad, la competitividad o la psicología de los adolescentes. Y es esta psicología la que constituye otro bloque de fuentes bibliográficas empleadas. Por último, las fuentes dedicadas a la atención a la diversidad y su tratamiento en el aula con adolescentes y mediante el ABP.

CEU

Por último, las fuentes empleadas en la primera actividad, que tratan el tema de la Guerra Fría de forma que los alumnos puedan extraer sus ideas principales y contrastar entre ellas. Cabe resaltar también que este trabajo cuenta con fuentes que no son de carácter escrito, sino visual o audiovisual, como lo son las películas y carteles objeto de análisis.

2. Marco teórico

2.1 Referencia legislativa

La siguiente propuesta didáctica está enmarcada dentro de los contenidos de, primeramente, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), que establece la asignatura de Geografía e Historia como materia obligatoria en el cuarto curso de Educación Secundaria. En la ley que modifica esta misma, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) se establece por primera vez el conocer, valorar y respetar el patrimonio artístico como uno de los objetivos de la etapa de Secundaria. Así mismo, la Ley desarrolla también otros objetivos de etapa que se relacionan directamente con la propuesta didáctica, como lo son “desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades” o “apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación”, puesto que el análisis crítico de películas y posterior elaboración de un cortometraje involucra estos fines.

A nivel estatal, el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria es el que establece el marco general de la etapa, fijando competencias y saberes básicos para las diferentes asignaturas, además de las horas lectivas destinadas a cada materia en cada uno de los cursos. En el caso particular de la asignatura de Geografía e Historia, dicho Decreto destaca que la misma promueve la comprensión del pasado para fomentar el pensamiento crítico, lo cual se relaciona directamente con los objetivos de la propuesta didáctica.

Sin embargo, la propia LOE en su artículo 6 bis.3 menciona que “corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de sus competencias estatutarias en materia de educación”, y es lo que en el caso de la Comunidad Valenciana se desarrolla en el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana; en su anexo IV se fija Geografía e Historia como asignatura troncal en el 4º curso, asignando a la misma un total de 3 horas semanales. En este se establece como uno de los objetivos de la etapa, además, “desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje cooperativo, los proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como la práctica de la educación inclusiva en el aula”, que se alinea directamente con la metodología empleada en esta propuesta. En este decreto se establecen también medidas de evaluación, promoción y atención a la diversidad.

Posteriormente, el contenido de este decreto es ampliado por el Decreto 107/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria; en el caso de este último, además de ampliar lo dispuesto en el Decreto anterior, se fija el currículo de cada una de las materias de la Educación Secundaria, en su Anexo III. Para Geografía e Historia, en el bloque de saberes básicos, en el bloque de Historia, subbloque de Historia Contemporánea, se encuentra “El mundo tras la Segunda Guerra Mundial: La “Guerra Fría” y la descolonización de Asia y África”, contenido a desarrollar en el segundo ciclo de Secundaria, según el propio texto legal. También se fijan las competencias específicas de la materia y su relación con las competencias clave, establecidas por el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, siguiendo la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018; además, se relaciona a las mismas con sus criterios de evaluación. En

este mismo decreto también se hace énfasis en la necesidad de diversificar los itinerarios para el aprendizaje y desarrollar la interdisciplinariedad, lo cual se busca fomentar mediante esta propuesta didáctica a través de la realización de procesos más propios de otras disciplinas. Por lo tanto, el marco legal estatal fija unos mínimos que posteriormente se desarrollan a nivel autonómico. El propio Decreto establece asigna también un total de 3 sesiones semanales a la asignatura de Geografía e Historia, como ya hacía el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell. Es este Decreto 107/2022, de 5 de agosto, del Consell, el que se va a tomar como referencia para extraer los elementos curriculares, al desarrollar más profundamente la legislación estatal.

Además, también se incorporan los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 25 de septiembre de 2015, donde se aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por último, en el caso del cine como elemento del patrimonio, en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, se establecen las películas cinematográficas como parte del patrimonio bibliográfico. Por otra parte, la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, establece que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la accesibilidad de los productos cinematográficos y audiovisuales al sistema educativo. Esta misma ley también menciona que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, a través de la Filmoteca Española, velará por la salvaguarda y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual, si bien en este caso se menciona exclusivamente el cine español. Por lo tanto, se pueden observar carencias en cuanto al desarrollo legislativo de la defensa del patrimonio cinematográfico global, más allá del español, que es al que se hace referencia en la mayoría de textos legales. No obstante, en la Ley 10/2015,

de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, se recogen las artes del espectáculo como parte del concepto de patrimonio cultural inmaterial.

Para llevar a cabo la proyección de fragmentos de obras cinematográficas en esta propuesta no es necesario solicitar permiso al titular de los derechos de autor, ya que la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, establece que los Estados pueden establecer excepciones a los derechos de autor cuando el uso tenga únicamente por objeto la ilustración con fines educativos, indicando la fuente y el nombre del autor; en España, se materializa en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, donde se permite al profesorado la reproducción de fragmentos de obras, siempre que se realice con fines educativos y se incluya el nombre del autor y la fuente.

Por último, respecto a la realización del cortometraje y el uso de la imagen de los alumnos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que los mayores de catorce años podrán otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, como es el caso de los alumnos de 4º de ESO, lo cual está también respaldado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por lo que para la exhibición del cortometraje y posible difusión en redes o medios del centro, si fuera pertinente, se podría consultar a los propios alumnos si dan su consentimiento, definiendo expresamente el uso que se dará a las imágenes.

2.2 Estado de la cuestión

2.2.1 Una visión general

El uso del cine como herramienta propagandística ha sido objeto de numerosas investigaciones en el ámbito de la historia, la comunicación, la ciencia política e incluso la pedagogía.

Numerosos autores, principalmente a partir de la década de 1980 hasta la actualidad, han señalado la importancia del cine como medio de masas y su capacidad de generar imaginarios colectivos, como Manuel Trenzado (2000), destacando a Gilles Lipovetsky y Jean Serroy (2007) en su libro *La pantalla global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna*, haciendo otros especial incidencia, principalmente a partir de la década de 2010, en el efecto que esta realidad implica para la juventud, como Mar Chicharro (2012). Por otra parte el cine como instrumento propagandístico en la guerra ha sido abordado por numerosos investigadores como Jesús Alberto García (2020), y en concreto en la Guerra Fría otros como Tony Shay (2007) en *Hollywood's Cold War*. Durante la Guerra Fría, en el contexto de dos potencias enfrentadas, el cine representaba la sociedad de cada época como el medio de masas que es, cobrando gran influencia tras la Segunda Guerra Mundial con el auge de la clase media y, consecuentemente, de la cultura de masas, convirtiéndose en un elemento clave de influencia (crespo, 2009).

En los últimos años también se ha explorado en el ámbito académico el poder del cine como recurso didáctico. Autores como Marcus, Metzger, Paxton y Stoddard (2010) en *Teaching History with Film* han destacado la capacidad del cine en la enseñanza de la historia para generar pensamiento crítico. Otros como Camilo Bácares (2023) también han realizado una defensa de este recurso educativo y su empleo en las aulas.

Parece existir un consenso en cuanto a la aprobación del cine como recurso educativo, si bien autores como Claritza Arnet Peña (2014) proponen una revisión de la forma en la que se emplea el mismo. Los debates sobre si el cine debe emplearse como recurso educativo parecen haberse superado a partir del siglo XXI, encontrándonos ahora en la tesitura de cómo se debe abordar este contenido. Esto se desarrollará más profundamente en el siguiente apartado de este trabajo.

No obstante, si bien tanto la relación del cine y la propaganda política como la del cine y la educación cuentan con una amplia bibliografía y han sido ampliamente estudiadas, la utilización de elementos propagandísticos de carácter audiovisual en la enseñanza de la historia es un campo aún por explorar. Aunque es cierto que en España se han llevado a cabo trabajos como el de Colleldemont y Villanou (2020; citado en León, 2022) *Totalitarismos europeos, propaganda y educación: una historia visual desde los NO-DO*, que pueden resultar de interés para este trabajo, el cine propagandístico como herramienta educativa para la enseñanza de la Guerra Fría está todavía por explorar, por lo que esta propuesta didáctica busca cubrir este vacío mediante una propuesta didáctica que combine el análisis crítico de fuentes cinematográficas con los contenidos de Historia Contemporánea, en concreto el periodo de la Guerra Fría, tomando el cine como un medio elemento vehicular para el aprendizaje de la historia.

2.2.2 El cine como herramienta educativa y en la enseñanza de la historia

El cine tiene un papel preponderante en el ámbito cultural de los jóvenes y en la socialización de los mismos, influyendo en la percepción, actitudes y comportamientos de los jóvenes espectadores (Chicharro, 2012). Por lo tanto, no se debe obviar este medio a la hora de desarrollar propuestas

educativas. No se debe despreciar ninguna herramienta didáctica, y mucho menos ésta tan cautivadora y poderosa basada en las imágenes; no obstante, el uso del cine en las aulas debe contar con unos objetivos de aprendizaje diseñados previamente, relacionados con los contenidos del currículum (Pérez, 2010).

De esta manera, el cine conecta directamente con las emociones, lo cual es esencial para el proceso de aprendizaje y lo convierte en una herramienta muy poderosa para el mismo, si bien la educación se ha mantenido con un enfoque excesivamente racionalista y no ha terminado de incorporar los avances del estudio del cerebro, al contrario que la economía y el marketing (Ferrés, 2008). Otro de los problemas a los que se enfrenta el cine en el ámbito educativo es el excesivo reduccionismo con el que este se emplea en las aulas, muchas veces quedando su uso reducido al llamado *Cine-foro*, que se limita a la suma de cine + educación, lo cual no produce una reflexión real si no se aborda desde una perspectiva pedagógica y conceptual y no se entiende su lenguaje propio (Peña, 2014).

Respecto a la enseñanza de la Historia, si bien diversos historiadores eran reticentes a calificar de “histórico” un producto audiovisual o cinematográfico, relegando al cine al ámbito del entretenimiento, se fue produciendo un acercamiento gradual entre ambas disciplinas en las décadas de 1970 y 1980, centrándose en una perspectiva más sociológica (Ambrós y Fuentes, 2020), siendo uno de los pioneros Ferro (1995; citado en Ambrós y Fuentes, 2020) al proponer cuatro ejes para abordar la relación entre historia y cine:

- Considera el cine como fuente auxiliar para estudiar la realidad histórica representada
- Interpreta cómo el cine crea versiones de los hechos históricos, como agente de la historia

- Se centra en el lenguaje y la estética cinematográficos como reflejo de los aspectos políticos e ideológicos de la época en la que se realiza
- Estudia el contexto sociocultural en el que se produce cada película, siendo esta testimonio de su propia época y condicionando la forma de interpretar el pasado que pretende explicar.

De esta manera, el cine constituye una herramienta para entender el pasado desde una perspectiva y un contexto histórico concretos, permitiendo establecer similitudes o diferencias en la interpretación de los hechos históricos según las circunstancias concretas en las que se desarrolla una producción cinematográfica.

Y es que si bien desarrollado diversas propuestas y situaciones de aprendizaje sobre la Guerra Fría, empleando metodologías como la gamificación a través de videojuegos (Mendoza, 2022) o simuladores de diplomacia (Martínez, 2017), trabajo cooperativo (Cabo, 2020) o *Flipped Classroom* (Vicario, 2022), no se han desarrollado propuestas para la enseñanza de la Guerra Fría basadas en el cine, a pesar de que se ha destacado la importancia de este medio durante el periodo histórico, ni tampoco se ha aplicado el Aprendizaje Basado en Proyectos como metodología.

La concepción del cine por parte de historiadores y docentes como método de ocio, sumado a la falta de medios técnicos y de conocimiento del lenguaje audiovisual por parte del profesorado provocó una aceptación tardía en las aulas de historia (Díaz-Matarranz et al., 2013) que parece haberse superado. No obstante, el uso del cine como contenido histórico en el aula suele limitarse al de una fuente de información bajo una metodología expositiva (Acosta, 2015); es importante, por lo tanto, tener en cuenta que el uso del cine debe abordarse desde una doble perspectiva: como objeto de estudio por sí mismo y como recurso didáctico para la enseñanza de la historia,

reflexionando sobre cómo se presenta la narración de los hechos y tomando conciencia del punto de vista del creador (Ambrós y Fuentes, 2020).

En este sentido, diversos autores han realizado algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de emplear el cine en el aula, como el uso de secuencias concretas en concordancia con los objetivos planteados para ajustarse mejor a la duración de las sesiones de clase (Ambrós y Breu, 2007) o, partiendo de que la mayoría de estas experiencias se plantean teniendo a los alumnos como receptores, se puede a partir de este tipo de actividad plantear la realización de ejercicios de producción cinematográfica para complementar las ideas expuestas en el visionado, ampliando por un lado el conocimiento sobre el campo del audiovisual y, por otro, sobre el contenido histórico, desarrollando este desde diversos puntos de vista.

Y es que la realización de una producción audiovisual resulta, por un lado, más emocionante para el alumno y, por otro, más gratificante para el docente, en tanto que implica la realización de un guión en base a unos criterios, una planificación y una distribución del trabajo. No obstante, estos procesos de análisis y creación audiovisual deben recurrir a alguna estrategia instruccional como exposiciones teóricas, discusión socializada en el aula, taller grupal, material de apoyo o video en el aula (Arreaza et al., 2009). Esta propuesta implementa, en mayor o menor medida, todas ellas. Dentro de este ejercicio, el cortometraje se trata de una herramienta eficaz no solo para trabajar contenidos, sino también para mejorar la convivencia en el aula (Díaz, 2014); la breve duración del cortometraje es determinante para su potencialidad educativa, y su capacidad de concisión permite plasmar mucha información en poco tiempo y captar la atención del público (Coronado, 2021).

Es por ello que esta propuesta didáctica busca dar un nuevo enfoque al uso del cine en el aula, para fomentar un debate significativo guiado por el docente, que además fomente la creatividad y el pensamiento crítico. Porque

es precisamente este lenguaje propio del cine el que se puede emplear para analizar, cuestionar, y comprender el devenir histórico, promoviendo maneras más democráticas e interactivas de aprender sobre el pasado y la sociedad (Hernández et al., 2014).

La enseñanza de los medios audiovisuales se fundamenta en el paradigma de la educación crítica sobre los medios de comunicación, que busca la formación de un ciudadano crítico, activo, participativo y creativo que contribuya a la consolidación de una sociedad democrática (Arreaza et al., 2009).

2.2.3 El cine, la propaganda política y la Guerra Fría

La palabra propaganda proviene del latín, haciendo referencia a la Congregación para la propagación de la fe de la curia romana encargada de las misiones, que fundó Gregorio XV en 1622. Por otro lado, el diccionario de la Real Academia Española aporta como primera definición “Acción y efecto de dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos o compradores”.

No obstante, diversos autores han realizado aportaciones a la literatura sobre el concepto y han ampliado la definición del mismo. Por ejemplo, se pueden encontrar definiciones de propaganda como que se trata de la gestión de actitudes colectivas mediante la manipulación de símbolos significativos (Lasswell, 1927). El autor Antonio Pineda en “Un modelo de análisis semiótico del mensaje propagandístico” (2008) describe la propaganda como un fenómeno comunicativo de contenido y fines ideológicos mediante el cual un Emisor (individual y colectivo) transmite interesada y deliberadamente un Mensaje para conseguir, mantener o reforzar una posición de poder sobre el pensamiento o la conducta de un Receptor (individual y colectivo) cuyos intereses no coinciden necesariamente con los del Emisor.

El propio Pineda otorga al concepto unas propiedades inusuales en el contexto de las materias estudiadas por las ciencias de la información. La evidencia de acciones propagandísticas desde las culturas más antiguas asigna a la propaganda una recurrencia que trasciende la historia, por lo que se trata de un fenómeno universal. Pineda sostiene que no está determinada por una estructura económica, el uso de unos medios o un sistema político específicos, sino que posee unas propiedades universales más allá de concreciones. Esta naturaleza deriva de que la intención o motivación específica del emisor es propiamente transhistórica, variando las circunstancias empíricas que generan la propaganda según el contexto espacial y temporal mas no la intención de los emisores, que en esencia se mantiene aún con las diferencias en el contexto.

Pineda establece también que el poder es la intención que impulsa al emisor a propagar mensajes, y estos son más que simples palabras o imágenes, son manifestaciones de esa intención de poder y de la relación entre emisor y receptor. Además, plantea que los mensajes propagandísticos están diseñados para servir los intereses del emisor y que, por lo tanto, su estructura puede ser universalmente condicionada por el poder. La hipótesis es que las representaciones en los mensajes pueden reducirse a unidades universales que conforman la estructura formal de la propaganda (imagen 1). Los componentes de esta estructura formal son el propagado (PDO), el propagandema (PMA) y las condiciones de recepción (CR), tanto culturales (CR-C) como universales (CR-U). La estructura formal se actualiza empíricamente mediante elementos estético-expresivos (EEE). Esta estructura queda reflejada en el siguiente esquema, desde la intención generadora de poder (P), hasta la materialización empírica del mensaje (EEE):

Imagen 1: estructura del mensaje propagandístico

Fuente: Pineda, A. (2008). *Un modelo de análisis semiótico del mensaje propagandístico. Comunicación, Vol. 1, nº 6, p. 35.*

Un principio estructural del modelo, menciona también el autor, es el binomio positivo/negativo (+)/(-) que acompaña a las unidades, y que está basado en un esquema polarizador deducible del explicans (es decir, condicionado por el poder). En base a esta polarización, el emisor otorga una valoración positiva a lo que favorezca sus intereses de poder, y una valoración negativa a todo lo que pueda oponerse a los mismos. Así, el modelo se estructura constantemente sobre una polarización semiótica formal, y ésta es a su vez una proyección a priori de los intereses de poder encubiertos por el mensaje propagandístico. Esto enlaza directamente con lo mencionado en el apartado anterior por Ambrós y Fuentes (2020) y Ferro (1995; citado en Ambrós y Fuentes, 2020), que mencionan que el cine y su producción están sujetos a un contexto histórico y una realidad determinados: el mensaje del cine siempre está condicionado por el poder, lo que varía es el contenido del

propio mensaje, así como sus elementos y la connotación de los mismos. Por lo tanto, para analizar el contenido y el mensaje de un filme es fundamental entender el contexto en el que este se ha desarrollado.

Y es que, pese a que el interés académico por parte de la ciencia política sobre este se desarrolló más tarde, el cine había sido utilizado como medio de propaganda durante las décadas anteriores, principalmente en el contexto de las Guerras Mundiales. El fin de la Segunda Guerra Mundial con la victoria de los Aliados consagró a la Unión Soviética y a Estados Unidos como las dos grandes potencias hegemónicas del mundo en la segunda mitad del siglo XX. Las buenas relaciones establecidas entre los dos países durante el conflicto viraron hacia un enfrentamiento entre ambos Estados, opuestos ideológicamente en cuanto a sus sistemas sociales, políticos y económicos (socialismo frente a capitalismo), entre los que si bien no se dio un enfrentamiento militar directo, se sucedieron una serie de conflictos bélicos periféricos (como las Guerras de Vietnam y Corea), situaciones de tensión y carrera armamentística y tecnológica.

Por lo tanto, si bien existieron conflictos armados que enfrentaron a ambas potencias de manera indirecta (y que por supuesto fueron retratados en el cine de propaganda), de un contexto de un mundo en guerra se pasó a una especie de “*paz tensa*” entre los dos países. En esta situación, proliferó la producción cinematográfica en ambos, siendo el cine un medio utilizado para, en muchas ocasiones de forma más sutil que durante el periodo de guerra, exaltar las virtudes del sistema propio y desvirtuar al enemigo.

Por la parte americana, si bien las películas eran producidas y financiadas por los grandes estudios privados de Hollywood, desde el Estado se dio entre finales de la década de 1940 y principios de la de 1960 el fenómeno conocido como “*Caza de brujas*” o “*Macartismo*”, donde se persiguió a aquellos artistas acusados de pertenecer o simpatizar con el Partido Comunista en la lucha de los Estados Unidos contra la amenaza del

espionaje soviético. En este contexto, se desarrolló una extensa producción de cine de temática anticomunista, generalmente enmarcado en el género del espionaje. Posteriormente, si bien la tensión durante la Guerra Fría disminuyó, especialmente tras la muerte del líder soviético Iósif Stalin en 1953, la producción cinematográfica de tintes patriotas y anticomunistas continuó.

Por otra parte, desde la Unión Soviética se dio una gran importancia al cine como medio propagandístico. Se crearon agencias y productoras estatales que controlaban la producción de cine del país, la cual estaba sometida a un control por parte del gobierno. El cine ayudaba a la clase obrera y a su partido a educar a sus trabajadores en el espíritu del socialismo, a organizar a las masas para la lucha por el socialismo y a elevar su nivel de cultura y su capacidad de lucha política, como mencionaba la revista propagandística soviética *“La URSS en construcción”*. Este cine destaca por la exaltación del héroe individual (Vázquez, 2002) como modelo de vida, en muchas ocasiones en el contexto militar, y la defensa de los valores socialistas frente al capitalismo, además del culto a la personalidad durante el mandato de Stalin y el fomento del patriotismo, recurriendo a eventos históricos o guerras pasadas donde se sitúan las historias.

2.2.4 El cine propagandístico en la educación

La relación entre cine y educación ha sido, como ya hemos repasado, ampliamente abordada por la comunidad investigadora. Lo mismo sucede con el cine como medio de propaganda política, contando con una amplia bibliografía en este campo. No obstante, el uso de este tipo de cine o producción audiovisual en el ámbito educativo está aún por explorar. Otros medios de propaganda política ya han sido explorados en el ámbito de la enseñanza aplicados a otras etapas históricas: es el caso de los carteles

propagandísticos para la enseñanza de la Guerra Civil española (Martín, 2016).

Bien es cierto que en España se realizó un acercamiento a la temática del cine propagandístico en el libro “Totalitarismos europeos, propaganda y educación. Una historia visual desde los NO-DO” (CollelIdemont y Villanou, 2020; citado en León, 2022), donde en su último apartado «*Totalitarismo, propaganda y educación: una visión desde Europa*» explora y analiza los mensajes de propaganda contenidos en documentales educativos de la Italia fascista de Mussolini, además de las formas de propaganda que la URSS empleaba durante la ocupación de Letonia. No obstante, el libro se centra más en la representación de la educación y sus instituciones en el noticiario del régimen; por lo tanto, si bien se trata de un acercamiento interesante que promueve una pedagogía de la memoria que busca el fortalecimiento democrático. Y es que el esfuerzo de las estructuras de poder para controlar y transformar la educación en propaganda también se ha aplicado al cine, desde los bolcheviques soviéticos hasta la Alemania nazi, pasando por la ideología corporativa estadounidense (Pineda, 2004), por lo que la utilización de estos materiales y producciones audiovisuales en el aula puede ser empleada para fomentar la reflexión y la visión crítica de la realidad por parte de los alumnos. Como ya se ha mencionado en el apartado dedicado al cine como herramienta educativa en este mismo trabajo, se trata de un recurso idóneo para promover la ciudadanía activa y participativa, contribuyendo a formas más democráticas de enseñar la historia. Por esto mismo, esta propuesta didáctica busca suplir esta carencia en el uso del cine propagandístico en el aula, considerándolo un elemento fundamental para la enseñanza sobre la etapa histórica de la Guerra Fría y el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Se trata, por tanto, de combinar el análisis fílmico con el propagandístico, utilizando las lógicas del análisis del mensaje propagandístico expuestas en el apartado anterior.

2.3 Metodología

2.3.1 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

Se ha optado como metodología docente para esta actividad por el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Se trata de una metodología de aprendizaje activo que plantea a los estudiantes la resolución de situaciones o retos, simulando condiciones de trabajo reales (García et al., 2022) y elaborando proyectos en los que es necesario el trabajo colaborativo, la investigación y reflexión y los conocimientos de la asignatura en la que se enmarca la actividad. Un proyecto se define como un conjunto de actividades articuladas entre sí con el objetivo de crear un producto final capaz de resolver problemas y satisfacer necesidades e inquietudes, considerando los recursos y el tiempo asignados y construyendo un aprendizaje durante el proceso. Diversos autores que proponen modelos competenciales en la educación consideran el Aprendizaje Basado en Proyectos como una estrategia integradora y muy adecuada para movilizar saberes en la educación (Cobo y Valdivia, 2017).

Esta metodología tiene numerosas similitudes con el Aprendizaje Basado en Problemas, para lo que se puede establecer una diferencia de nomenclatura entre estos últimos (ABPm) y el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPt). Si bien ambos plantean un enfoque constructivista, un problema o reto como punto de partida, e involucran el trabajo en grupo, el ABPt abarca un periodo de tiempo más largo, haciendo más énfasis en el producto final (Martín y Pérez, 2018). En la tabla 1, se presenta un resumen de los fundamentos de esta metodología:

Tabla 1. Fundamentos del ABP

Metodología de aprendizaje	Proyectos
Objeto de estudio	Resolución de una problemática que conlleva la generación de un producto. Se desarrolla en un período de tiempo y permite integrar distintas áreas de conocimiento.
Objetivo de la metodología	Los estudiantes desarrollan un producto que dé respuesta a un problema real.
Resultado final del aprendizaje	Se requiere que el estudiante genere un producto que no está necesariamente preestablecido por el docente.
Proceso de aprendizaje	A partir del trabajo con el proyecto, el alumnado genera productos para su aprendizaje.
Función del equipo docente durante la ejecución de la metodología	Facilitador y administrador del proyecto.

Fuente: Adaptación de Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2015, p. 7; en García et al. (2022)

Dentro de la misma metodología, esta propuesta se situaría en la llamada *Add-onn strategy*, añadiendo nuevas actividades de aprendizaje dentro de los currículos ya existentes, pudiendo llevarse a cabo sin involucrar a todo el centro o al departamento (Kolmos, Hadgraft y Holgaard, 2015; citado en Martín y Pérez 2018).

Para el diseño de actividades organizadas para el Aprendizaje Basado en Proyectos, Martín y Pérez (2018) en *Aprendizaje basado en proyectos: método para el diseño de actividades* analizaron la bibliografía sobre esta temática de las últimas décadas y elaboraron un método para el diseño de actividades del ABP, que permitirá diseñar el proyecto a desarrollar en esta propuesta. Este se divide en 3 fases:

- *Definición:* se incluye la propuesta del proyecto, que incluye el tema, los objetivos y el trabajo a desarrollar, y su articulación, estableciendo el tipo de proyecto que se va a llevar a cabo. En este caso, la propuesta didáctica opta por un proyecto de tipo *Task Project*, en base a la definición de De Graaff y Kolmos (2003; citado en Martín y Pérez 2018), que establece que el profesor define el problema y el método para resolverlo.
- *Soporte:* involucra el apoyo al alumnado para la realización del proyecto, usando métodos de motivación y soporte, delimitando el nivel de autonomía de los alumnos durante el proyecto, y la presentación del mismo, de forma clara y que suscite interés y motivación en el alumnado. En este caso, se propone que el contenido documental, estructural y de regulación del trabajo a desarrollar sea aportado por el profesor, mientras que la psicodinámica del grupo se desarrollará por los alumnos.
- *Organización:* constituye la planificación y organización de actividades de aprendizaje con sus respectivas metodologías educativas. Se divide el proyecto en fases; describir la metodología de cada fase, valorar dificultad, definir qué tipo de esfuerzo requieren las fases, revisar las habilidades favorecidas, asignar la metodología de cada actividad y evaluar la carga de trabajo.

La implementación de esta metodología requiere una serie de principios a tener en cuenta, como una complejidad medianamente elevada de los proyectos, participación activa del alumnado, interdisciplinariedad, el hecho de que los proyectos deben ser reales, el descubrimiento de problemas implícitos y la presentación de la solución (García et al., 2022).

El Aprendizaje Basado en Proyectos se encuentra ligado directamente a la cooperación y colaboración, y por tanto al desarrollo de habilidades sociales

del alumnado, lo que favorece aprendizajes más profundos y la aplicación del conocimiento a otros contextos (Ruiz y Ortega, 2022). Además, los alumnos que aprenden a través de esta metodología desarrollan habilidades de aprendizaje autónomo, aprenden a tener la mente abierta y retienen lo aprendido durante una cantidad de tiempo mayor (Mioduser y Betzer, 2008). Restrepo (2005) obtuvo en su estudio resultados similares, concluyendo que el ABP activa conocimientos previos y aumenta el interés por un área específica.

Sin embargo, esta metodología no está exenta de dificultades y retos, tanto por parte de los alumnos como de los profesores (Sánchez, 2013). Por un lado, los alumnos muestran dificultades a la hora de generar preguntas significativas, manejar el tiempo o transformar la información en conocimiento (Krajcik et al., 1998). Por otro, los profesores enfrentan problemas relacionados con el tiempo, el manejo de la clase, el apoyo al aprendizaje, la evaluación de los proyectos, ya que se debe evaluar la adquisición de habilidades y destrezas, y el uso de las TIC, por lo que es necesario explorar nuevas formas de afrontar estos retos (Marx et al., 1997). Otra cuestión que acusa esta metodología es la falta de formación específica por parte del profesorado, que se puede solventar mediante programas de capacitación, ya que esta resulta fundamental para una correcta implementación de la metodología en el aula (Cosme y Goicochea, 2023).

A pesar de ello, si bien existen otras metodologías activas con resultados positivos en el aprendizaje, el ABP nos garantiza la adquisición de destrezas como el estudio autónomo, el trabajo en equipo, la gestión del tiempo o la capacidad de expresarse (Sánchez, 2013).

El papel del docente, por lo tanto, pasa en esta fase a ser una figura de orientación del alumnado a lo largo del proyecto, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje y proporcionando herramientas diversas para el desarrollo del proyecto como sitios web de información relacionada al tema,

bibliografía, recursos que ayuden a mejorar la presentación del proyecto, entre otras (Cobo y Valdivia, 2017). Esta acción docente se debe centrar en crear un clima de aprendizaje, animando al uso de procesos metacognitivos, reforzar los esfuerzos individuales y colectivos, detectar problemas y aportar soluciones a los mismos, evaluando además los resultados (Rodríguez et al., 2010). Así, los alumnos tienen que involucrarse en un proceso de investigación que implica una toma de decisiones respecto a las metas de aprendizaje, profundización en el tema y construcción del conocimiento, gozando los alumnos de autonomía en la toma de decisiones, lo cual fomenta más la responsabilidad (Thomas, 2000). El alumnado debe asumir su responsabilidad ante el aprendizaje, buscando y compartiendo información de forma autónoma, disponiendo de las habilidades necesarias para planificar, controlar y evaluar los pasos de su propio aprendizaje (Zambrano et al., 2022). Este tipo de aprendizaje se fomenta en la interacción cara a cara, fomentando el apoyo social y la creación de relaciones positivas; el desarrollo de habilidades sociales y la reflexión grupal, analizando su funcionamiento como equipo y explorando posibles soluciones a los problemas, mejorando las relaciones personales y la actitud hacia el aprendizaje (Johnson, 2002).

Otro aspecto a tener en cuenta es la composición de los grupos, para hacerlo de forma que se maximice el aprendizaje. Los grupos deben ser pequeños, entre dos y cinco personas, para facilitar la cooperación; es más adecuado formar grupos heterogéneos, variando la forma de asignarlos pero no dejando que los alumnos elijan libremente, favoreciendo así la cohesión. Se debe supervisar tanto el progreso académico como la socialización (Gavilán y Alario, 2010).

Por otra parte, en este caso concreto, se plantea la actividad final del proyecto como una competición en el que existe un grupo ganador. Si bien el estudio llevado a cabo por Cantador y Bellojín (2011) muestra que la

competición en el aula puede aportar un alto grado de motivación, satisfacción y diversión, esta debe desarrollarse en un periodo de tiempo corto, tomando los alumnos diferentes roles y tareas y obteniendo un premio meramente simbólico.

De esta manera, a la hora de plantear el tema y el producto final, se deben tener en cuenta las competencias que se pretenden desarrollar, abordando casos cercanos a la realidad, como defienden Estrada et al. en los *Cuadernos de Pedagogía Ignaciana Universitaria* (2022). El tema debe ser algo cercano a los estudiantes, y se les debe comunicar lo que se pretende desarrollar en el proyecto. Durante el proceso, se deberá otorgar flexibilidad a los estudiantes y realizar momentos de presentación y reflexión colectiva para los mismos, de forma que no se pierdan de vista los sentidos y objetivos sociales detrás del proyecto (Cobo y Valdivia, 2017). Por otro lado, esta metodología requiere por parte de los docentes un compromiso personal y más profundo por parte del profesorado, una mayor comunicación entre los mismos y una apertura del centro al entorno, aportando sentido y contextualización al aprendizaje (García y Rekalde, 2015). Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, el Aprendizaje Basado en Proyectos se presenta como la alternativa más idónea para llevar a cabo esta propuesta didáctica.

2.4 Psicología evolutiva y del aprendizaje

La propuesta se dirige a alumnos de 4º curso de Educación Secundaria, por lo que se corresponde con la adolescencia media, con un rango entre los 15 y los 17 años. Esta etapa va acompañada de ciertas crisis y dificultades, si bien estas suelen resultar en la consecución de una identidad madura. Si bien la complejidad del pensamiento y la conducta hace que la adolescencia tenga variaciones según diferentes factores, se ha considerado

generalmente la idea de que la adolescencia es una etapa turbulenta, llena de cambios y complejidad psicológica (Martínez, 2020). Supone el fin de la infancia y la realización de un proceso de individualización-separación (Castells, 2003). A esta edad, el pensamiento formal ya se debería haber desarrollado por parte de los estudiantes, puesto que esta forma del pensamiento lógico y abstracto se desarrolla entre los 11 y los 15 años, según Piaget (1970). Por ello, si bien los estudiantes de este curso se tratan de adolescentes, se encuentran en un nivel de desarrollo y madurez superior al resto de compañeros de otros cursos de la etapa, más cercanos a la adultez.

En particular, esta etapa de media adolescencia involucra importantes diferencias entre chicos y chicas, ya que si bien no existen apenas diferencias en sus deseos de autonomía, si se observa una separación en el logro de esta autonomía a partir de los 16 años, mayor en el caso del género masculino, lo que se explica por su mayor capacidad de desobedecer las reglas y entrar en conflicto con sus progenitores (Fleming, 2005). Por lo tanto, se debe tener en cuenta esta realidad a la hora de abordar el aprendizaje y la realización de actividades en el aula, pudiendo encontrar actitudes de rechazo o resistencia a la autoridad del profesor por parte de cierto sector del alumnado. Por ello, se debe fomentar el aprendizaje de la manera planteada en el apartado referente a la metodología, suscitando el interés de los alumnos y su aprendizaje autónomo. El Aprendizaje Basado en Proyectos hace incidencia directa en estas dinámicas propias de la adolescencia media. El proceso de individualización por el que pasan los alumnos en esta edad choca con el modelo de trabajo de esta metodología, haciendo que los adolescentes tengan que trabajar en grupo de manera cooperativa, donde la toma de decisiones se lleva cabo en un grupo y no afecta únicamente a cada uno de forma individual, sino a todo el equipo en

su conjunto, fomentando la socialización y la buena relación entre iguales, como ya se ha expuesto en el apartado referente a la metodología.

Cabe destacar también el uso de las TIC en la adolescencia, ya que dos tercios de los adolescentes muestran un uso del móvil elevado o muy elevado, y una tercera parte lo propio con otros dispositivos con conexión a Internet, aumentando la frecuencia en los últimos cursos de la ESO, siendo los que más uso hacen de las TIC los jóvenes que presentan mayores niveles de estrés; estos resultados muestran que la supervisión familiar es insuficiente para atacar esta problemática, por lo que es necesario diseñar intervenciones para fomentar el uso adecuado de Internet (Díaz et al., 2020). Por lo que respecta al cine, elemento vehicular de esta propuesta didáctica, su consumo por parte de la juventud del siglo XXI responde principalmente a la voluntad de evasión y entretenimiento, entendiendo su visionado como un ejercicio hedonista y consumiendo relatos donde destaca la exaltación de elementos como la popularidad, la belleza física o la riqueza material, vinculando además al sujeto con la idea de juventud (Chicharro, 2012). La propuesta busca expandir horizontes para la juventud en este ámbito, mostrando el cine como medio más allá del entretenimiento, capaz de reflejar la realidad política y social del contexto en el que se desarrolla.

Por otra parte, en el ámbito social, el adolescente es un cliente ideal para la sociedad de consumo, al ser fácilmente influenciable y con futuro como consumidor por delante, retrasando su madurez y asociando esta etapa con un gran abanico de posibilidades y oportunidades (Alberca, 2012). Y es que el adolescente del siglo XXI construyen su identidad en un contexto de fragmentación social y sobrecarga informativa dominado por la imagen, el consumo y el individualismo, haciéndolo vulnerable ante la publicidad, la cual es una forma más de propaganda en tanto que reproduce y promueve un estilo de vida ligado al consumo y al sistema capitalista (Screti, 2011). Esta misma publicidad, entendiéndose como propaganda, necesita ofrecer

experiencias interesantes para establecer con ellos diálogos y formas de actuar y que así las marcas sean capaces de transmitir los valores que estos buscan; para ello, la publicidad o propaganda moderna debe comprender los comportamientos de los adolescentes y su forma de ver la vida (Rodrigo et al., 2025).

Por lo tanto, es importante escuchar al adolescente y crear espacios de participación (Jolis y Gianobi, 2000), lo cual se puede canalizar a través del aula mediante el empleo de metodologías activas que fomenten su participación y autonomía. Además, en este sentido, el rol del adulto como referente se encuentra en crisis debido a la devaluación de la autoridad adulta en la educación a causa de malas prácticas que han provocado que dicha autoridad se difumine hasta construir una cultura de lo permitido, fomentando al no establecer prohibiciones definidas; la autoridad del educador no es una barrera a los principios democráticos o participativos, pero se debe crear a partir de la responsabilidad, ya que los adolescentes necesitan adultos que los desafíen y que establezcan límites, que permitan y prohíban y que sometan a juicio el valor de aquello que transmiten (Kantor, 2008). De hecho, un estudio realizado por Botella y Ramos (2020) en un aula de secundaria observó que la dinámica jerarquizada de la clase, en este caso de música, se integró bien en el ABP.

2.5 Atención a la diversidad

En el decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano, se establece la diversidad como un valor que mejora el proceso de aprendizaje, entendiendo que todos los alumnos tienen sus propias necesidades. El modelo de educación inclusiva, como se indica en el texto legal, debe estar presente en todos los textos, por lo que los docentes deben

tener en consideración estas medidas a la hora de diseñar sus situaciones de aprendizaje: se deben incorporar los principios inclusivos, garantizando la coherencia y continuidad entre las actuaciones. Posteriormente, en la Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano, se detallan algunas de las medidas a implementar: medidas de acceso, medidas de aprendizaje individuales y grupales o flexibilización de etapas educativas.

En el caso de esta propuesta didáctica, el trabajo en grupo ,aplicado en la creación del proyecto de cortometraje, mejora la motivación y la calidad de la comunicación, demandando un cambio de rol de docente y alumno (Jerez, 2015). Esta cooperación posibilita la inclusión dentro del modo de trabajo, puesto que cada uno de los alumnos que conforman los grupos pueden estar en una situación diferente. También contribuye esta metodología al hecho de que los alumnos establezcan relaciones más positivas entre ellos, mejorando el funcionamiento de los equipos y haciendo más atractivas las tareas académicas (Pujolàs, 2008).

A nivel individual, en el Decreto se distinguen entre las medidas de Nivel III o IV, destinadas al alumnado que requiere una respuesta diferenciada o al alumnado que requiere una respuesta personalizada e individualizada, respectivamente. Dentro del aula, se pueden encontrar alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y Necesidades Educativas Especiales (NEE), requiriendo estas últimas el diagnóstico de algún tipo de discapacidad y la adaptación significativa del currículo, por lo que se requiere ser conocedor de todas las situaciones del alumnado para diseñar un aprendizaje completo e inclusivo. Dependiendo de los casos que se encuentren en el aula, se desarrollan una serie de medidas para atender esta diversidad:

- En caso de alumnos con TDAH, caso más extendido entre los alumnos, algunas de las recomendaciones más repetidas por los documentos analizados por Orteso (2019) son: alejar al alumno de distracciones sin aislarlo, junto a compañeros tranquilos y/o cerca del profesor, disponer de materiales que le motiven o la utilización de grupos interactivos.
- Para alumnos con Altas Capacidades, se deben aplicar medidas de flexibilización, atención educativa ordinaria y, principalmente, enriquecimiento, de forma que se potencie la autonomía del alumno y su inclusión, plantear nuevos retos y disponer de recursos educativos adicionales (Agudo, 2017).
- De tener un alumno con TEA en el aula, es adecuado aplicar una metodología cooperativa, puesto que la literatura destaca efectos positivos en la comprensión emocional y la interacción social de estos alumnos (García-Cuevas & Hernández, 2016). Además, es recomendable trabajar en sesiones cortas, planteando problemas inicialmente sencillos y ofreciendo la mayor cantidad de información posible de forma visual (Rangel, 2017).
- Si algún alumno sufre una discapacidad de tipo visual o auditiva, se debe adaptar tanto el material audiovisual, mediante subtítulos o descripciones de audio, como el trabajo cooperativo posterior.
- Trastornos del desarrollo del lenguaje o la comunicación: potenciar el uso de la función comunicativa, estructurar el espacio-tiempo y los materiales para facilitar su comprensión.
- Vulnerabilidad socioeducativa: fortalecer la autoestima mediante el refuerzo positivo.
- Incorporación tardía al sistema educativo: ubicación en primeras filas, tutoría entre iguales.

En cuanto al cine y su relación con la diversidad, si bien se ha explorado su uso en cuanto a la proyección de películas o secuencias para fomentar la diversidad y el respeto en el contexto escolar, no existe una bibliografía que haya desarrollado la implementación de medidas específicas para el uso de este medio en el aula, por lo que en esta propuesta didáctica se propone una adaptación de las medidas contenidas en este mismo apartado.

Respecto al Aprendizaje Basado en Proyectos, diversos estudios recopilados por Cosme y Goicochea (2023) muestran que esta metodología favorece la inclusión del alumnado con Necesidades Educativas Especiales, puesto que promueve la integración social y el trabajo colaborativo, favoreciendo el apoyo mutuo y actitudes solidarias hacia la diversidad. También funciona especialmente en alumnos con un rendimiento académico bajo, familias de bajos ingresos y alumnos con menos oportunidades de éxito en métodos tradicionales (Condliffe, 2017; citado en Cosme y Goicochea, 2023). Y es que para el ABP supone un reto el integrar de manera activa a alumnos que presentan algún tipo de discapacidad, para lo cual puede dar una solución efectiva (Dusek et al., 2018; citado en Cosme y Goicochea, 2023), motivando al alumno con NEE mediante actividades en grupo, fomentando su propio aprendizaje y desarrollo integral (Fariñas, 2018; citado en Cosme y Goicochea, 2023). Por su parte, el estudio realizado por Herrera et al. (2022) dio como resultado la propuesta por parte de los autores de una guía metodológica basada en el ABP para fomentar aulas inclusivas, mostrando cómo puede implementarse en contextos diversos, con potencial inclusivo y capacidad de motivación para los estudiantes.

Imagen 2: Propuesta de guía: “Estrategia metodológica para fomentar aulas inclusivas a través del aprendizaje basado en proyectos: un estudio comparativo multicaso”

Fuente: Herrera, E. et al. (2022). *Estudio comparativo: aulas inclusivas mediante el aprendizaje basado en proyectos*. Universidad, aprendizajes y retos de los objetivos del desarrollo sostenible, p. 58

La educación inclusiva se plantea como un gran reto que enfrenta la comunidad internacional, y el progreso en este ámbito supone aumentar la participación de los estudiantes en los diferentes ámbitos, reestructurando políticas, culturas y prácticas en las escuelas para conseguir la participación no solo de los estudiantes con necesidades especiales; se requiere también no únicamente formación específica por parte del profesorado, sino una predisposición positiva ante el reto de la diversidad (Durán y Giné, 2011).

3. Desarrollo

3.1 Presentación de la propuesta

Se trata de una actividad diseñada para 4º de ESO que busca analizar la Guerra Fría a través del cine propagandístico de EEUU y la URSS, analizando fragmentos de películas producidas por ambas potencias durante este periodo histórico para extraer e identificar los elementos de propaganda política contenidos en cada uno de ellos, habiendo adquirido previamente los contenidos teóricos necesarios para el mismo. De esta manera, se trata de fomentar y defender el cine como herramienta didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico. Posteriormente, a partir de estos elementos de propaganda ya mencionados, que se detallarán en los apartados posteriores, los alumnos, divididos en grupos, realizarán un cortometraje de 5 minutos desde la perspectiva del país que se les haya asignado de manera aleatoria mediante un sorteo, EEUU o la URSS respectivamente, siendo estos papeles distribuidos de manera equitativa. Al realizar esta actividad con todos los grupos de 4º de ESO del centro, la culminación será la proyección de todos los cortometrajes en el salón de actos o aula magna del centro, otorgando los profesores del departamento, que compondrán el jurado, premio a Mejor Cortometraje. Esta actividad final se desarrollará en formato de festival de cine, llamado Bajo Cero Fest. Antes de la entrega de premios, un alumno de cada grupo saldrá a exponer las principales dificultades que han encontrado en la realización del corto y a expresar una valoración general de la experiencia. El jurado contará con una rúbrica para evaluar los cortometrajes desarrollada previamente, teniendo en cuenta los diferentes criterios de evaluación que se desarrollarán posteriormente en este apartado.

3.2 Elementos curriculares

Los elementos curriculares de esta propuesta didáctica han sido extraídos del Decreto 107/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, exceptuando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que emanan de la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 25 de septiembre de 2015.

3.2.1 Objetivos de etapa

Tabla 2. Objetivos de la etapa de Secundaria del Decreto 107/2022 y su justificación

Objetivos de etapa	Justificación
1) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática	Mediante la metodología ABP, se promueven estos valores de tolerancia y respeto hacia los demás, fomentando el diálogo entre iguales
2) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal	A través del uso del ABP y la modalidad de trabajo en grupos se desarrollan los hábitos de trabajo en equipo, necesario para la realización eficaz de las tareas
5) Desarrollar destrezas básicas en la	Al alumno se le proporcionan fuentes de

utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización	información en diferentes formatos, a partir de las cuales debe extraer los conocimientos para su aprendizaje y reflexionar sobre los contenidos, en este caso referentes a la propaganda, de las mismas
7) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades	El uso de una metodología de trabajo en grupo anima a la participación al alumno, teniendo que tomar diferentes decisiones estéticas y de contenido para la grabación del corto, y asumiendo las tareas vinculadas a su rol
8) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en las lenguas oficiales, el valenciano como lengua propia y el castellano como lengua cooficial, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura	El cortometraje requerirá que los alumnos aparezcan delante de la pantalla, lo que comporta la necesidad de saber expresarse correctamente; además, los textos de la primera actividad suponen un acercamiento a la literatura sobre el tema
10) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, incluyendo las lenguas familiares, así como el patrimonio artístico y cultural, como muestra del multilingüismo y de la multiculturalidad del mundo, que también se tiene que valorar y respetar	El análisis de las secuencias cinematográficas de la actividad 3 trata de poner en valor el cine de cara a los alumnos como medio de representación de la historia y los valores de una sociedad determinada
13) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando varios medios de expresión y representación	Los alumnos deberán crear su propia manifestación artística en forma de cortometraje, pero también explorarán durante la segunda actividad otros medios

	como carteles o cómics
--	------------------------

Fuente: elaboración propia

3.2.2 Competencias clave

Tabla 3. Competencias clave del Decreto 107/2022 que sigue la propuesta didáctica y su justificación

Competencias clave	Justificación
CCL: competencia en comunicación lingüística	Aplicado a este caso, supone interactuar de forma oral de manera adecuada y coherente en los diferentes ámbitos, constituyendo la base para el pensamiento propio y la construcción del conocimiento. En este contexto, los alumnos deberán expresarse correctamente frente a la cámara.
CP: competencia plurilingüe	Para esta situación de aprendizaje, la competencia plurilingüe se relaciona principalmente con su descriptor operativo 3, conociendo y valorando la diversidad lingüística presente en la sociedad, puesto que el visionado de los filmes se realizará en su versión original.
CD: competencia digital	Esta implica el uso responsable y crítico de las tecnologías, en este caso en la búsqueda de información y la utilización de plataformas de edición de video. Por tanto,

	<p>la actividad fomenta que los alumnos busquen la información de manera fiable, tomen las medidas necesarias para prevenir los riesgos y lleven a cabo soluciones creativas mediante la tecnología para los problemas propuestos.</p>
CPSAA: competencia personal, social y de aprender a aprender	<p>La realización de un proyecto de cortometraje grupal engloba también esta competencia, fundamentada en la gestión del tiempo y la información, así como la colaboración con los demás, distribuyendo y aceptando tareas de manera equitativa (descriptor operativo 3).</p>
CC: competencia ciudadana	<p>Esta contribuye a la construcción de una ciudadanía global y responsable, comprendiendo los valores de la cultura democrática, analizando la dimensión social y ciudadana de su identidad, los principios y valores democráticos y los problemas éticos de la actualidad, todo ello vehiculado a partir del análisis de elementos propagandísticos por parte de dos potencias en un mundo bipolar y en conflicto, lo que permite la reflexión sobre la democracia y la paz, además de fomentar un espíritu crítico hacia todo aquello que les rodea.</p>
CE: competencia emprendedora	<p>Se relaciona también con el proceso de creación del cortometraje como proyecto, principalmente a partir de su tercer descriptor operativo, ya que el alumno debe tomar decisiones de planificación y</p>

	gestión, reflexionando sobre el desarrollo y los resultados obtenidos del proceso de creación de ideas.
CCEC: competencia en conciencia y expresión cultural	Esta propuesta didáctica, al utilizar obras cinematográficas propagandísticas de dos países, involucra esta competencia en tanto que los alumnos conocen y aprecian el patrimonio artístico, reconociendo las intencionalidades de estas manifestaciones artísticas y culturales, utilizando además con creatividad medios y técnicas audiovisuales de manera colaborativa.

Fuente: elaboración propia

3.2.3 Competencias específicas y saberes básicos

Tabla 4. Competencias específicas que sigue la propuesta didáctica y saberes básicos del Decreto 107/2022

Competencia específica	Saberes básicos
CE 1. Describir y contextualizar en el tiempo y el espacio los acontecimientos y procesos más relevantes de la historia propia y universal, identificando referentes de la evolución hacia la sociedad actual y valorando su diversidad	<ul style="list-style-type: none"> • Metodologías de trabajo y vocabulario específico historiográfico • Identificación y contraste de fuentes de la Historia. Técnicas de análisis e interpretación historiográfica • Ubicación espacial y temporal de los hechos históricos. El cómputo

	<p>actual del tiempo histórico en la historiografía. Cronología y periodización</p> <ul style="list-style-type: none">• Técnicas básicas de búsqueda y tratamiento de la información histórica mediante las TIC.• El mundo tras la Segunda Guerra Mundial: La “Guerra Fría” y la descolonización de Asia y África
<p>CE 2. Buscar, identificar y seleccionar la información referente a hechos históricos, geográficos y artísticos a partir de diferentes fuentes documentales, realizando un tratamiento correcto en cuanto a investigación, clasificación, recogida, organización, crítica y respeto</p>	<ul style="list-style-type: none">• Metodologías de trabajo y vocabulario específico historiográfico• Identificación y contraste de fuentes de la Historia. Técnicas de análisis e interpretación historiográfica• Ubicación espacial y temporal de los hechos históricos. El cómputo actual del tiempo histórico en la historiografía. Cronología y periodización• Técnicas básicas de búsqueda y tratamiento de la información histórica mediante las TIC• El mundo tras la Segunda Guerra Mundial: La “Guerra Fría” y la descolonización de Asia y África
<p>CE 3. Explicar las nociones básicas de cambio y continuidad en la historia empleando una perspectiva causal y contextualizada, reconociendo en el pasado el origen y evolución de las</p>	<ul style="list-style-type: none">• El mundo tras la Segunda Guerra Mundial: La “Guerra Fría” y la descolonización de Asia y África

<p>cuestiones más relevantes del mundo actual y expresando juicios y opiniones sobre el presente y el futuro</p>	
<p>CE 4. Contrastar las identidades individuales con las colectivas, identificando las aportaciones decisivas en su construcción, reconociendo y valorando las actuaciones de tolerancia y respeto</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● El mundo tras la Segunda Guerra Mundial: La “Guerra Fría” y la descolonización de Asia y África ● Hábitos democráticos. Ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía. Instrumentos para la resolución pacífica de conflictos. Defensa y práctica activa. ● La puesta en valor y disfrute del patrimonio como bien social e identitario
<p>CE 7. Dar argumentos desde una perspectiva crítica, fundamentada en conocimientos históricos y geográficos acerca de problemas sociales relevantes, asumiendo valores democráticos y pronunciándose en su defensa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Hábitos democráticos. Ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía. Instrumentos para la resolución pacífica de conflictos. Defensa y práctica activa
<p>CE 8. Promover y participar en proyectos cooperativos de convivencia, tomando como base la construcción histórica de la Unión Europea, que favorezcan un entorno más justo y solidario mediante la aplicación de valores y procedimientos democráticos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Hábitos democráticos. Ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía. Instrumentos para la resolución pacífica de conflictos. Defensa y práctica activa ● La puesta en valor y disfrute del patrimonio como bien social e identitario
<p>CE 9. Identificar el origen y reconocer el valor del patrimonio cultural y natural, especialmente de sus elementos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● El mundo tras la Segunda Guerra Mundial: La “Guerra Fría” y la descolonización de Asia y África

geográficos, históricos y artísticos, tanto a escala local como a escala global, participando en la elaboración y difusión de propuestas que favorezcan su preservación y puesta en valor.	<ul style="list-style-type: none">• La puesta en valor y disfrute del patrimonio como bien social e identitario
--	---

Fuente: elaboración propia

3.2.4 Competencias específicas y criterios de evaluación

Tabla 5. Competencias específicas que sigue la propuesta didáctica y criterios de evaluación relacionados del Decreto 107/2022

Competencia específica	Saberes básicos
CE 1. Describir y contextualizar en el tiempo y el espacio los acontecimientos y procesos más relevantes de la historia propia y universal, identificando referentes de la evolución hacia la sociedad actual y valorando su diversidad	<ul style="list-style-type: none">• 3.1. Construir un relato o una síntesis, cronológicamente ordenada, coherente y empleando la terminología adecuada, sobre hechos, procesos y personajes relevantes del pasado y su relación con el presente• 3.2. Aportar posibles motivos sobre la distinta relevancia otorgada a unos hechos históricos sobre otros en diferentes momentos del pasado y en el presente• 3.3. Debatir sobre situaciones históricas de intolerancia y formular argumentos que fomenten la tolerancia y el respeto hacia la diversidad histórica y cultural de las sociedades humanas

<p>CE 2. Buscar, identificar y seleccionar la información referente a hechos históricos, geográficos y artísticos a partir de diferentes fuentes documentales, realizando un tratamiento correcto en cuanto a investigación, clasificación, recogida, organización, crítica y respeto</p>	<ul style="list-style-type: none">● 2.1. Contrastar la información seleccionada para comprender hechos históricos, geográficos y artísticos procedente de diferentes fuentes con la proveniente de organismos oficiales o emisores de reconocido prestigio● 2.2. Identificar y rechazar prejuicios y estereotipos identificando opiniones no fundamentadas en hechos y saberes y comparándolas con información obtenida a partir de fuentes fiables● 2.3. Utilizar la información contenida en diferentes fuentes documentales para explicar hechos históricos, geográficos y artísticos relacionándolos con su época● 2.4. Formular y comunicar de forma textual, gráfica o audiovisual conclusiones y valoraciones propias sobre hechos históricos, geográficos y artísticos, mostrando un dominio adecuado de los conceptos y la metodología de trabajo de este ámbito de conocimiento
<p>CE 3. Explicar las nociones básicas de cambio y continuidad en la historia empleando una perspectiva causal y contextualizada, reconociendo en el pasado el origen y evolución de las</p>	<ul style="list-style-type: none">● 3.1. Explicar las dinámicas de cambio y continuidad en los procesos históricos más relevantes de diferentes épocas identificando relaciones causales complejas y

<p>cuestiones más relevantes del mundo actual y expresando juicios y opiniones sobre el presente y el futuro</p>	<p>entre factores de distinto ámbito</p> <ul style="list-style-type: none">● 3.2. Contextualizar y valorar decisiones tomadas por personas del pasado y/o de contextos sociales, políticos y culturales distintos al propio, y debatir sobre los motivos de sus acciones● 3.3. Producir opiniones y juicios de valor coherentes sobre cuestiones sociales y políticas del pasado y del presente, manifestando actitudes de tolerancia, respeto e interés hacia otras culturas y cosmovisiones
<p>CE 4. Contrastar las identidades individuales con las colectivas, identificando las aportaciones decisivas en su construcción, reconociendo y valorando las actuaciones de tolerancia y respeto</p>	<ul style="list-style-type: none">● 4.1. Identificar los elementos definitorios de las identidades individuales y colectivas más significativas del presente estableciendo su conexión con hechos del pasado.● 4.2. Argumentar en favor de las actitudes tolerantes, respetuosas y de interés hacia otras identidades, tanto individuales como colectivas● 4.3. Promover y ejercer propuestas prácticas de convivencia en el aula y en el propio entorno social
<p>CE 7. Dar argumentos desde una perspectiva crítica, fundamentada en conocimientos históricos y geográficos acerca de problemas sociales relevantes, asumiendo valores democráticos y</p>	<ul style="list-style-type: none">● 7.1. Justificar cómo las acciones personales inciden directamente en los problemas sociales relevantes● 7.2. Proporcionar argumentos propios, fundamentados en la

<p>pronunciándose en su defensa</p>	<p>historia y en la geografía, sobre los problemas sociales más relevantes, reconociendo la incidencia que su resolución tendrá en la mejora las condiciones de vida de las personas</p> <ul style="list-style-type: none">● 7.3. Proponer soluciones para los problemas basadas en argumentos históricos y geográficos y que consideren los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
<p>CE 8. Promover y participar en proyectos cooperativos de convivencia, tomando como base la construcción histórica de la Unión Europea, que favorezcan un entorno más justo y solidario mediante la aplicación de valores y procedimientos democráticos</p>	<ul style="list-style-type: none">● 8.1. Participar en proyectos cooperativos, asumiendo varios roles con eficacia y responsabilidad, apoyando a compañeros y compañeras y demostrando empatía● 8.2. Denunciar las situaciones injustas y de exclusión, argumentando a favor del diálogo y la inclusión como formas de superarlas● 8.3. Argumentar y aplicar los principios democráticos y el diálogo para plantear la resolución de los conflictos, tanto a nivel cotidiano como a escala global, en especial utilizando el referente de la construcción histórica de la Unión Europea.
<p>CE 9. Identificar el origen y reconocer el valor del patrimonio cultural y natural,</p>	<ul style="list-style-type: none">● 9.1. Identificar las características de los elementos patrimoniales,

<p>especialmente de sus elementos geográficos, históricos y artísticos, tanto a escala local como a escala global, participando en la elaboración y difusión de propuestas que favorezcan su preservación y puesta en valor</p>	<p>relacionándolas con estilos artísticos, época histórica y entorno geográfico</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9.2. Elaborar y exponer propuestas argumentadas que contribuyan a la preservación del patrimonio y su puesta en valor, y que lo reconozcan como bien social
---	---

Fuente: elaboración propia

3.2.5 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Tabla 6. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 25 de septiembre de 2015 y justificación

Objetivos de Desarrollo Sostenible	Justificación
<p>ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas</p>	<p>Este objetivo busca promover sociedades que respeten y defiendan los derechos individuales y colectivos, facilitando el acceso a la justicia y creando instituciones eficaces. La actividad contribuye a este objetivo al fomentar una visión crítica de la realidad y los mensajes audiovisuales, creando conciencia sobre los mensajes propagandísticos que se propagan a través de diferentes medios.</p>
<p>ODS 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible</p>	<p>El último ODS trata de establecer alianzas globales para que el desarrollo sostenible alcance a todos los ciudadanos, teniendo</p>

	una visión universal. La propuesta se enmarca dentro de este objetivo en tanto que promueve una ciudadanía global y multicultural, superando las diferencias entre naciones del pasado.
--	---

Fuente: elaboración propia

3.3 Cronología

La tabla 2 recoge la cronología de las actividades a desarrollar en la propuesta didáctica y sus sesiones correspondientes. Esta propuesta se llevará a cabo en el tercer trimestre, y tendrá una duración total de 12 sesiones, lo que supone un mes completo de la asignatura al tener esta asignadas un total de 3 horas semanales, como se establece en el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell.

Tabla 7. Cronología de las actividades

Actividad	Sesión	Descripción	Espacio
¿Qué es la Guerra Fría?	1	Análisis de textos, definir las características de la Guerra Fría	Aula ordinaria
La propaganda, en todos lados	2	Presentación del mensaje propagandístico y estructura, ejemplos	Aula ordinaria

Cine y propaganda: análisis	3	Análisis de secuencias de cine mediante el esquema de la actividad anterior	Aula ordinaria
¡Luces, propaganda, acción!	4, 5 y 6	Preproducción del documental	Aula ordinaria
	7, 8 y 9	Grabación	Instalaciones del centro
	10 y 11	Edición	Aula ordinaria
Bajo Cero Fest	12	Puesta en común, visionado de todos los cortos	Salón de actos o aula magna

Fuente: elaboración propia

3.4 Actividades

El primer paso a realizar en esta propuesta didáctica se trata de la impartición de dos sesiones teóricas sobre la Guerra Fría y el mundo bipolar tras la II Guerra Mundial, contenidos que se sitúan en el currículo de la asignatura en el tercer y cuarto curso de Secundaria, dentro del subbloque de Historia Contemporánea en el Decreto 107/2022, de 5 de agosto, del Consell. Como se ha establecido previamente, en este caso la propuesta se llevará a cabo en el 4º curso de ESO. Esta adquisición de conocimientos sobre la cuestión, previa a la realización del proyecto final, se llevará a cabo mediante la realización de una serie de actividades, cuyos contenidos teóricos se han basado en la propuesta didáctica elaborada por Henríquez (2019), al considerarse la más completa sobre el tema y

más ajustada a la metodología empleada de aquellas que se han revisado para la realización de este trabajo.

Siguiendo las recomendaciones establecidas en la metodología en base al trabajo de Martín y Pérez (2018), las fases del proyecto serían las siguientes:

- **Definición:** el objetivo del proyecto es la realización de un cortometraje de contenido propagandístico, de forma que los alumnos muestren la asimilación de los conceptos y desarrollen un pensamiento y espíritu crítico hacia los productos culturales, especialmente audiovisuales, que consumen, fomentando además la creatividad y el respeto hacia los demás. Como ya se ha mencionado, el tipo de proyecto que se va a llevar a cabo es un cortometraje de 5 minutos de duración que debe contener los elementos propagandísticos asignados por grupo y la perspectiva indicada, EEUU o la URSS.
- **Soporte:** el docente se encargará tanto de la motivación del alumnado, realizando revisiones periódicas del trabajo tras cada sesión, como de documentación, disponiendo de una serie de recursos escritos o audiovisuales sobre el tema que los alumnos pueden consultar si lo desean. Como se ha establecido también en la metodología, los alumnos se encargarán únicamente de la gestión interna del grupo.
- **Organización:** el docente se encargará de organizar las actividades descritas a continuación, siendo el ABP la metodología empleada, aunque utilizando también la lección magistral en determinados momentos para afianzar los contenidos teóricos.

Por tanto, la propuesta didáctica cuenta con un total de cinco actividades que ocupan 12 sesiones de clase, lo que teniendo en cuenta que la asignatura de Geografía e Historia tiene asignadas 3 sesiones semanales, implica que la duración del proyecto es de exactamente un mes.

3.4.1 ¿Qué es la guerra fría?

El primer bloque de contenidos, correspondientes a la sesión inicial, se encamina hacia una definición del concepto de Guerra Fría y sus principales características. En esta primera sesión, titulada “¿Qué es la Guerra Fría?”, se comenzará a trabajar desde el inicio en los grupos que posteriormente llevarán a cabo la realización del cortometraje; como se ha establecido en el apartado referente a la metodología, estos grupos se compondrán de entre dos y cinco personas, siendo heterogéneos y establecidos por el docente. Con dichos grupos ya formados, se procederá al análisis de una serie de textos recopilados por Henríquez (2019) en su propuesta didáctica, de los cuales los grupos deberán extraer las ideas principales para definir así las características de la Guerra Fría. De esta forma, es el alumnado el que guía su propio aprendizaje a partir de los materiales facilitados por el docente, como se establece también en la metodología del trabajo. Los textos son los recopilados en el Anexo A.

Una vez los alumnos hayan extraído de esta selección de textos las ideas principales, se pondrán en común los trabajos realizados por los diferentes grupos. Al finalizar este proceso, el docente expondrá las características de la Guerra Fría (Pecharramán, 1998; citado en Henríquez, 2019):

- La organización de un sistema bipolar rígido en el que los países se alineaban con las dos grandes potencias mundiales, EEUU y la URSS.
- Tensión permanente entre los dos polos motivada por la búsqueda de un equilibrio estratégico, provocando la necesidad de reafirmación permanente del liderazgo global, el alineamiento forzado del resto de naciones y el continuo rearme militar e ideológico.
- El establecimiento de una política de riesgos calculados destinada a la contención de avances del adversario y disuasión de cualquier acto hostil pero provocando la aparición de puntos calientes como Corea o Cuba, por

el cual las potencias no dudaban en negociar cuando el riesgo era excesivo para ambos.

- El papel asignado a la Organización de las Naciones Unidas como foro de discusión entre los bloques, siendo escenario de la propaganda de los adversarios pero estableciendo una plataforma de diálogo en un contexto en el que el lenguaje internacional se cargaba de connotaciones bélicas.

Estas características se presentarán a los alumnos en forma de clase magistral, la cual es un método adecuado para expresar síntesis, y que bien construida y presentada puede facilitar la comprensión de un tema y la adquisición de visiones globales; para este método, se recomienda el uso de ejemplos, calcular correctamente el tiempo y fomentar la participación (Quinquer, 2004), por lo que el profesor debe incorporar a su explicación las ideas extraídas de los textos por los propios alumnos para completar la lección magistral, potenciando así la participación. Además, como se puede observar, se comienza a introducir el concepto de propaganda, que cobrará mayor importancia en las sesiones posteriores.

Para finalizar la sesión, se implementará el One Minute Paper (OMP), metodología que promueve el razonamiento crítico y el aprendizaje autónomo; el profesor plantea a los alumnos, en un folio, una pregunta o serie de preguntas que los alumnos deben responder en un lapso de entre 1 y 5 minutos, siendo usualmente las siguientes: *¿Qué aprendí en esta clase?*, *¿Con qué dudas me quedo?*; así, se crea la posibilidad de obtener retroalimentación inmediata para la clase posterior, si bien se recomienda emplear este recurso con mesura y variando el formato (Jerez, 2015). El OMP se empleará también en las dos sesiones posteriores.

3.4.2 La propaganda, en todos lados

Esta actividad se corresponde con la segunda sesión de esta propuesta didáctica. Se comenzará con un breve repaso de lo visto en la sesión anterior por parte del profesor, pero fomentando la participación del alumnado. Después de esta, se dará comienzo a la propia actividad en sí, empezando por un bloque de lección magistral, con las consideraciones recogidas en el apartado anterior, sobre la propaganda, relacionándola con los textos de la sesión anterior. Se expondrá a los alumnos la definición de propaganda:

“Un conjunto de métodos ... que tiene por objeto influir a un grupo humano, con la intención de que adopte la opinión política de una clase social, adopción que se refleje en una determinada conducta” (González, 1981, p. 35).

A continuación, se presentará la estructura del mensaje propagandístico (imagen 1) establecida por Pineda (2008), que se empleará para explicar el funcionamiento de la propaganda a los alumnos. De esta manera, se propone la simplificación de este esquema para adaptarlo a los alumnos de secundaria, generando la imagen 3, que se mostrará a los alumnos:

Imagen 3: simplificación de la estructura del mensaje propagandístico de Pineda (2008) para alumnos de 4º de ESO

Fuente: elaboración propia

El siguiente paso es comentar el uso de la propaganda en la Guerra Fría, cómo esta se encontraba presente en la sociedad y en sus diferentes manifestaciones artísticas y culturales, destacando al cine entre ellas por su capacidad como medio de masas debido a su modo de producción, difusión y consumo (Lipovetsky y Serroy, 2007). Se explorarán, por un lado, los valores promovidos por la Unión Soviética, como lo son la exaltación del héroe individual, la defensa de los valores socialistas, el culto a la personalidad y la contextualización en eventos históricos o guerras pasadas (Vázquez, 2002), explicando además cómo la URSS aumentó el número de 5.000 a 25.000 salas de cine entre 1925 y 1932 ya que era

considerada por Lenin la más grande de las artes (De la Arada et al., 2022); por otro, la difusión por parte de los EEUU del *American way of life* cimentado sobre el consumismo, la democracia, el liberalismo y el individualismo, además de un marcado anticomunismo (Hormaechea, 2017); se hará mención también a la “Caza de brujas” como la persecución de aquellos sospechosos de comunismo con el objetivo de “depurar” la industria de Hollywood (Crespo, 2009).

Por lo tanto, a la hora de definir qué mensaje se propaga a través de la propaganda, se plantearán a los alumnos las siguientes opciones:

- Culto a la personalidad
- Anticomunismo
- Democracia
- Individualismo
- Patriotismo
- Heroicidad
- Unión
- Consumismo

A continuación, se presentarán una serie de elementos propagandísticos comunes basados en las cinco reglas de la propaganda de Domenach (1950), aplicables a uno u otro contexto de la Guerra Fría, los cuales serían en mayor o menor medida identificables en una obra propagandística:

- Mensaje claro y fácil de entender
- Eslogan o frase breve
- Representación del enemigo en una persona
- Uso de símbolos reconocibles (banderas, uniformes, colores, imágenes, música)
- Idealización del sistema propio
- Elección de un hecho concreto

- Repetición de la idea o mensaje
- Adaptación del mensaje al público
- Apelación a emociones (miedo, orgullo...)
- Representación de costumbres o tradiciones
- Creación de personajes con los que el público pueda identificarse
- Utilización de personalidades o personajes conocidos

Mediante el esquema propuesto en la imagen 3 y los elementos extraídos de la obra de Domenach (1950) presentados anteriormente, el docente elaborará una plantilla que los alumnos emplearán en la siguiente actividad de forma que permita identificar fácilmente los elementos propagandísticos contenidos en los materiales analizados (ver Anexo B). De esta manera, se trata de que los estudiantes analicen el contenido mediante la lógica: *Quién expresa - Qué expresa - Cómo lo expresa*.

Por último, para completar esta sesión de clase magistral, se requerirá al uso de ejemplos defendido en la actividad anterior por Quinquer (2004). En este caso, para ejemplificar el contenido teórico de esta sesión, se proyectarán las imágenes 4 y 5:

Imagen 4. Primera edición del cómic “Capitán América cómics”, 1940

Fuente: Panini

La elección de esta imagen se debe a que se trata de un personaje conocido por el público general, en tanto que el cine de superhéroes se trata del género con mayor popularidad en la actualidad (Aresté, 2012), además de destacar la gran carga política de los cómics estadounidenses durante esta época (Hormaechea, 2017).

Imagen 5. Cartel conmemorativo del 40 aniversario del PCUS: “¡Gloria al Partido Comunista de la Unión Soviética!”, 1957

Fuente: Poster Plakat

En este póster se muestra la figura de Lenin, personaje con el que los alumnos estarán familiarizados al encontrarse la Revolución Rusa dentro del currículo oficial establecido por el Decreto 107/2022, de 5 de agosto, del Consell.

Se proporcionará a los grupos la plantilla para el análisis propagandístico previamente mencionada ya cumplimentada, de forma que les sirva de ejemplo (ver Anexo C). Se finalizará la sesión con el mismo formato del One Minute Paper de la actividad anterior.

3.4.3 Cine y propaganda: análisis

Para esta actividad, que también tendrá una duración de una sesión, el docente deberá haber encargado a los alumnos el visionado de un video de la plataforma YouTube previamente como preparación de la sesión, a través de la plataforma online de la que disponga el centro. Esta plataforma tiene una gran utilidad en la administración de contenidos y creación de comunidades de aprendizaje (Ramírez, 2016), lo cual además fomenta un uso responsable de las TIC y el aprendizaje autónomo. El video explica de manera básica los planos que se emplean en el cine y sus funciones narrativas, dado que, como ya se estableció en el marco teórico de este trabajo, el conocimiento del lenguaje propio del cine permite analizar, cuestionar, y comprender el mismo (Hernández et al., 2014).

Una vez en el aula, se procederá al visionado y posterior análisis de películas con contenidos propagandísticos producidas en el contexto de la Guerra Fría mediante la plantilla desarrollada previamente en la actividad anterior. Se trabajará por secuencias acordes a los objetivos planteados, como se estableció en el marco teórico, ya que se ajusta mejor a la duración de las sesiones de clase (Ambrós y Breu, 2007). Por lo tanto, se procederá al visionado de la secuencia y su análisis empleando la plantilla, así con las cuatro secuencias pertenecientes a cuatro filmes, dos estadounidenses y dos soviéticos. Estas películas seleccionadas son:

- Rocky IV (Sylvester Stallone, 1985, EEUU): minutos 58:00 - 1:03:00 (aprox.), en los que se compara el entrenamiento del conocido personaje del boxeador estadounidense en la naturaleza frente al de su contrincante soviético en instalaciones modernas con gran tecnología.
- Red Dawn (John Milius, 1984, EEUU): minutos 00:00 - 10:00 (aprox.), donde se representa la caída de paracaidistas soviéticos en Estados

Unidos como parte de una invasión, y la resistencia de un grupo de jóvenes.

- La caída de Berlín (Mikhail Chiaureli, 1950, URSS): minutos 2:04:00 - 2:10:00 (aprox.), donde se muestra la toma de Berlín por parte del Ejército Rojo, la unión entre los pueblos y la llegada de Stalin siendo vitoreado por la muchedumbre.
- Cuando pasan las cigüeñas (Mikhail Kalatozov, 1957, URSS): minutos 1:23:00 - 1:30:00 (aprox.), en los que los soldados vuelven a casa y Verónika, desesperada, busca a su marido y descubre que ha fallecido en la II Guerra Mundial; no obstante, tras escuchar el discurso de un soldado, comienza a repartir su ramo de flores a los demás.

Tras el visionado de estas secuencias o escenas, y la cumplimentación de la plantilla por parte de los grupos, se llevará a cabo una puesta en común coordinada por el docente.

3.4.4 ¡Luces, propaganda, acción!

Es aquí donde comienza el proyecto final, la elaboración de un cortometraje de 5 minutos transmitiendo el mensaje y empleando los recursos propagandísticos que le sean asignados a cada grupo, siempre de entre aquellos que se encuentran en la plantilla de análisis (ver Anexo B), desde la perspectiva de una de las dos potencias, rol que será repartido de forma equitativa y aleatoria. Los grupos continuarán siendo los mismos que se establecieron en la primera sesión.

Se plantea, por tanto, un reto inicial a los alumnos, como se estableció en el apartado referente a la metodología (Cobo y Valdivia, 2017): *Imaginad que tenéis una productora en 1950 y desde el Gobierno os ha encomendado la realización*

de un cortometraje de 5 minutos con los siguientes elementos para expresar el siguiente mensaje.

Como se ha mencionado en la metodología y en la introducción a las actividades, los alumnos se encargarán íntegramente de la gestión interna del grupo. Para fomentar la autonomía y la cooperación, no se asignarán cargos específicos a cada alumno, como podrían ser director, guionista, montador, etc., puesto que podría afectar al trabajo cooperativo de los miembros de forma que cada alumno realice su parte con independencia del resto del grupo. No obstante, sí que se sugerirá la diferenciación de roles de *delante de cámara* y *detrás de cámara*. Además, el profesor podrá sugerir roles a los grupos si observa que existen carencias en la planificación del proyecto por parte de cada equipo. Lo que sí establecerá el docente de forma clara son las fases de realización del cortometraje, las tareas a llevar a cabo durante las mismas, y la calendarización.

- Fase de preproducción (3 sesiones): los grupos deberán, por un lado, redactar el guión de su cortometraje y, por ende, establecer un título, sin necesidad de que respete el formato de guión literario de la industria audiovisual, y por otro, tendrán que llevar a cabo un plan de rodaje, en el que se definan los roles, los planos a emplear, el material necesario y las localizaciones. Si bien se pondrá a disposición del alumnado las instalaciones del centro durante las sesiones de clase, podrán incluir localizaciones externas.
- Fase de producción (3 sesiones): se trata de la grabación del cortometraje. Los alumnos, como ya se ha mencionado, dispondrán de las instalaciones del centro educativo, si bien serán libres de realizar sesiones de rodaje fuera del horario escolar. El único condicionante que se impondrá a los grupos será la obligatoriedad de realizar el cortometraje utilizando un teléfono móvil. Como ya se ha expuesto en el marco teórico, dos tercios de los adolescentes presentan una frecuencia alta o muy alta en el uso de

este dispositivo (Díaz et al., 2020), por lo que se busca fomentar un uso responsable y significativo de las TIC.

- Fase de postproducción (2 sesiones): esta fase comprende la edición del cortometraje, que también se deberá realizar mediante una aplicación de edición de vídeo de libre elección. Los alumnos también podrán incluir fragmentos musicales siempre que estos sean de uso libre, para lo que el tutor podrá proporcionar recursos.

Como se ha mencionado, los alumnos serán libres de desarrollar el trabajo fuera del horario de las sesiones, pero deberán cumplir con la programación y los plazos establecidos por el docente. La fecha límite para la entrega será el día anterior a la última sesión del proyecto, es decir, el día anterior a la sesión posterior a la última dedicada a la edición, a través de la plataforma online empleada por el centro. El formato de entrega será en formato mov o mp4, siendo el nombre del archivo el título del cortometraje. Si bien las anteriores actividades se enfocan en la adquisición de conocimientos teóricos y su puesta en práctica en un marco fuertemente acotado por el docente, la realización del cortometraje se trata de una actividad que concede amplia autonomía a los alumnos, que solo deberán cumplir estrictamente los criterios y plazos establecidos, en el que el rol del docente deja de ser protagonista.

3.4.5 Bajo Cero Fest

La última fase del proyecto se trata de un festival de cine en el que se proyectarán todos los cortometrajes de todos los grupos del curso de 4º de ESO, llamado *Bajo Cero Fest*. Este evento, cuyo lugar de realización y duración estarán condicionados por el número de grupos y las instalaciones del centro, contará con un jurado compuesto por profesores del Departamento que evaluará los cortometrajes mediante una rúbrica que dará como resultado la nota final del

grupo (ver Anexo D). En el apartado metodológico ya se han explicado las ventajas que puede aportar la competición en el aula y las condiciones que se deben imponer a esta, siendo una de ellas el valor simbólico del premio, que puede consistir un trofeo o diploma. Cada grupo, además, elegirá un representante que brevemente expondrá tras la proyección de su cortometraje los principales retos y dificultades enfrentados. Los alumnos del curso podrán diseñar carteles para el evento, invitar a alumnos de otros cursos siempre que el espacio lo permita y formular sus propuestas para la organización del festival. Se tratará de encuadrarlo en un horario en el que no resulte un inconveniente para el resto de miembros de la comunidad educativa, utilizando tiempo del recreo de ser necesario.

3.5 Evaluación

Respecto a la evaluación del proyecto, el jurado del festival, compuesto por el propio docente y por dos profesores del Departamento de Geografía e Historia, aunque pudiendo incluir a algún profesor de otro de los departamentos si se considera oportuno, valorará en el momento de su proyección el contenido de los cortometrajes mediante la cumplimentación de una rúbrica (ver Anexo C) diseñada para evaluar los proyectos basándose en el contenido teórico y los elementos curriculares expuestos en este apartado de desarrollo. Tras el visionado de cada corto, el jurado deberá deliberar y anotará una nota numérica en la casilla correspondiente, realizando la suma de todos los números y dividiendo entre seis, obteniendo la nota final. Esta nota será única para todo el grupo, entendiendo que todos han colaborado en las diferentes tareas que comporta la elaboración del cortometraje.

El cortometraje como producto final será lo único que se valore con nota numérica de esta propuesta didáctica, ya que las actividades previas se enfocan a la adquisición de los conocimientos teóricos sobre el tema previos a la elaboración del producto final y el desarrollo de habilidades analíticas, pasos anteriores necesarios para la correcta elaboración del cortometraje.

De esta manera, la mencionada rúbrica contendrá los siguientes apartados:

- Uso de elementos propagandísticos: se cumple la utilización de los elementos propagandísticos de la plantilla proporcionada asignados al grupo, y se usan correctamente
- Adecuación a la perspectiva: el cortometraje captura y representa de forma correcta los valores de la URSS o de EEUU
- Narrativa audiovisual y lenguaje cinematográfico: se hace un buen uso de los planos, el guión es coherente y el ritmo de la obra es adecuado
- Calidad técnica: el corto cuenta con una calidad de imagen adecuada, sonido claro y montaje correcto
- Expresión oral: los alumnos son capaces de expresarse correctamente frente a la cámara, transmitiendo con claridad los mensajes
- Creatividad: la historia representada en original, atractiva, sorprendente y novedosa

Por otro lado, los alumnos completarán una rúbrica (ver Anexo D) para fomentar el proceso de autoevaluación. Además, esto favorece también la labor del docente, que no puede estar presente en todo momento en el proceso de creación de todos los grupos, por lo que se propone que los alumnos se evalúen a sí mismos como parte de su autonomía.

La nota del cortometraje supondrá el 80% de la nota del proyecto, siendo el 20% restante asignado a la autoevaluación del alumnado. El total de la propuesta supondrá la totalidad del 40% de la nota trimestral asignada a proyectos, siendo el

CEU

50% restante a los exámenes y el 10% a la actitud del alumnado. Para aquellos grupos de alumnos que suspendan el proyecto o no lo presenten, se dará la opción de recuperar esta unidad didáctica mediante la realización de un examen teórico/práctico.

4. Conclusiones

Para finalizar el trabajo, cabe resaltar algunas consideraciones finales. Este trabajo busca acercar las ciencias sociales al alumnado de 4º de Educación Secundaria de forma que resulten atractivas. Como se ha explorado en el marco teórico, la adolescencia es una etapa complicada y donde muchos jóvenes definen su personalidad, con un deseo de autonomía y una rebeldía características de esta etapa de la vida, por lo que esta propuesta trata de fomentar esta autonomía en el contexto del aula, de manera que el adolescente disfrute aprendiendo y sea capaz de construir su propio conocimiento mediante la realización de las actividades.

En la metodología se han indicado también algunas de las ventajas que comporta el introducir la competición en el aula. En este trabajo, el formato final de festival de cine se plantea como una forma de motivar al alumnado y hacerle disfrutar con su aprendizaje, incluyéndole en un contexto en el que rara vez se habrá encontrado previamente. Ese interés e incluso ilusión o fascinación por este formato ha conllevado la decisión de plantear la culminación de la actividad como un festival que incluya a los máximos miembros posibles de la comunidad educativa.

Este trabajo también busca suplir una carencia que se ha detectado, y es la de propuestas significativas que involucren al cine en contextos educativos. Como se ha definido también en el marco teórico, el cine tiene un gran poder e influencia como medio de masas, y es empleado por los jóvenes frecuentemente como medio de evasión. No obstante, existen limitaciones en su empleo como recurso educativo, siendo muchas veces relegado a la mera proyección donde el estudiante adopta el rol de espectador pasivo, y que en ocasiones ni siquiera se le exige una reflexión sobre el propio contenido de las obras, esperando que sea el propio alumno quien extraiga por sí mismo los contenidos de la película y los

relacione con los de la asignatura. Mediante esta propuesta, se trata de fomentar el aprendizaje y la reflexión a través del cine, si bien no dejando al alumno libre albedrío a la hora de interpretar el producto audiovisual, sino que el docente guía la adquisición de conocimientos de la clase en todo momento, pero respetando su autonomía y escuchando sus opiniones significativas. Además, se incorpora la creación audiovisual en el proceso, muchas veces olvidada, y que supone un reto y una motivación para el alumno, más aún con el empleo del sistema de competición previamente mencionado.

En cuanto a la metodología, se considera que el Aprendizaje Basado en Proyectos es una herramienta útil para la educación del futuro, más aún teniendo en cuenta el modelo educativo competencial actual; este tipo de metodologías activas que implican el desarrollo de un trabajo en grupo favorecen la comunicación y respeto entre el alumnado, la inclusión de alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, fomenta la interdependencia del alumnado y la administración y repartición de tareas, potencia la autonomía en tanto que los alumnos organizan su propio trabajo, favorece la autoevaluación y la reflexión sobre el propio trabajo y contribuye a la socialización del alumnado, introduciendo además una perspectiva interdisciplinar de forma que los contenidos de una materia son aplicables a otro campo muy distinto, como lo es la comunicación audiovisual de la historia.

No obstante, cabe resaltar que esta propuesta comporta la necesidad de una formación específica por parte del profesorado, que no solo debe tener conocimientos sobre la Guerra Fría sino también sobre la propaganda política, su estructura, funcionamiento y recursos, elemento que en principio no figura explícitamente en el currículo. No obstante, la adquisición de conocimientos sobre este tema a niveles básicos será suficiente para llevar a cabo las actividades propuestas.

CEU

Cabe destacar también que esta propuesta no requiere apenas recursos económicos, más allá del coste de la impresión de los materiales de las primeras actividades, por lo que se podría adaptar a contextos variados independientemente de los recursos del centro.

Como conclusión, esta actividad resulta interesante a la hora de trabajar, por un lado, la historia, y por otro, el pensamiento crítico y la creatividad, siendo el profesor en todo momento la figura que guía a los estudiantes en su aprendizaje y que va ampliando el nivel de concreción de los contenidos teóricos de más general a más específico a medida que avanzan las sesiones, hasta que finalmente es el alumno, protagonista de esta propuesta, quien debe aplicar estos conocimientos teóricos en su propia creación. El docente, además, se nutre de la retroalimentación de los alumnos mediante el One Minute Paper y la rúbrica de evaluación, por lo que la opinión del aula es tomada en cuenta durante el proceso de aprendizaje, lo que contribuye a la motivación del alumnado.

5. Líneas de investigación futuras

El objetivo de esta propuesta es que la misma se pueda llevar a cabo de forma continua en diferentes centros. Sin embargo, para ello se necesita primero un compromiso por parte de los profesores, y por otro de los centros educativos, de incorporar el cine como recurso didáctico para la enseñanza de la asignatura de Geografía e Historia a través de propuestas que vayan más allá de la mera proyección de los contenidos audiovisuales.

Se deberán explorar otros métodos de aplicar el cine en el aula, bien sea mediante la creación y producción audiovisual, como esta propuesta, o mediante el desarrollo de actividades más analíticas y de reflexión sobre el contenido de los filmes. Se puede también aplicar otras metodologías activas diferentes a la empleada en esta propuesta al uso del cine en el aula, como la *Flipped-Classroom*, el *Thinking-Based Learning* o la gamificación, que pueden variar en su forma de aplicar los contenidos en el aula pero siempre teniendo en cuenta y respetando la autonomía del alumnado en su aprendizaje y la figura del profesor como guía durante este proceso. Además, podría ser conveniente explotar más el cine en la enseñanza en concreto de la Guerra Fría, primero por el potencial de este y segundo por su importancia como medio de masas durante el conflicto, como ya se ha desarrollado a lo largo de este trabajo.

Una carencia que se ha observado es la carencia del uso de material propagandístico como objeto de análisis en el aula, tanto en formato cinematográfico como en otros medios, lo que sorprende teniendo en cuenta la capacidad de la propaganda para transmitir una gran cantidad de información con pocas imágenes y su potencial para representar el contexto político, social y cultural de las sociedades mediante imágenes o representaciones. Por lo tanto, se propone la exploración de este ámbito y una mayor aplicación en el ámbito educativo, especialmente a través del ABP y teniendo como resultado la creación

CEU

de un determinado producto. Se han realizado indagaciones al respecto, con elementos como los carteles propagandísticos de la Guerra Civil, pero la literatura y las investigaciones en este ámbito siguen siendo insuficientes.

En conclusión, este trabajo aborda una temática con una bibliografía extensa en el ámbito investigador, pero todavía no explorada apenas en el contexto educativo, y si bien parece contener un alto potencial, habrá que analizar los resultados que arroja la puesta en práctica de propuestas similares.

6. Bibliografía y fuentes consultadas

6.1 Bibliografía

Agudo, N. (2017). *Un estudiante con altas capacidades en mi aula, ¿Ahora qué?*. Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva, Vol. 10, Nº 1, pp. 265-277

Alberca, F. (2015). *Adolescentes: manual de instrucciones*. Espasa, p. 33

Ambrós, A., Fuentes, C. (2020). *Panorámica de la trilogía cine, historia y educación en España (1995-2020)*. Panta Rei: Revista Digital de Historia y Didáctica de la Historia, Vol. 14, Nº. 2, pp. 197-223

Aresté, J. M. (2012). *Cine con poderes. Por qué los superhéroes encandilan a Hollywood*. Nueva revista de política, cultura y arte, Nº 139, pp. 166-175

Arreaza, E., Avila, R., Sulbarán, E. (2009). *Aplicación de una guía didáctica sobre cine para generar conocimiento en educación: resultados preliminares*. Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, Vol. 6, Nº 2, pp. 71-82

Begollín, A., Cantador, I, (2011). *Competición basada en aprendizaje cooperativo como actividad en grupos dentro del aula*. I Congreso Internacional de Innovación Docente, Cartagena 6, 7 y 8 de julio de 2011, pp. 1615-1632

Betzer, N., Mioduser, D. (2008). *The contribution of Project-based-learning to high-achievers' acquisition of technological knowledge and skills*. Int J Technol Des Educ, Vol. 18, pp. 59–77

Blumenfeld, P. C., Krajcik, J. S., Marx, R. W., Soloway, E. (1997). Enacting Project-Based Science. *The Elementary School Journal*, Vol. 97, N° 4, pp. 341-358

Bass, K. M., Blumenfeld, P. C., Fredericks, J., Krajcik, J. S., Marx, R. W., Soloway, E. (1998). *Inquiry in Project-Based Science Classrooms: Initial Attempts by Middle School Students*. *The Journal of the Learning Sciences*, Vol. 7, N° 3 y 4, pp. 313-350

Botella, A. M., Ramos, P. (2020). *Motivación y Aprendizaje Basado en Proyectos: una Investigación-Acción en Educación Secundaria*. *Multidisciplinary Journal of Educational Research*, Vol. 10, N° 3, pp. 295- 320

Cabo, A. (2020). *Programación didáctica: II Guerra Mundial y Guerra Fría*. Universidad Pontificia de Comillas

Cano, A. (2007). *Cognición en el adolescente según Piaget y Vygotski. ¿Dos caras de la misma moneda?*. *Boletim Academia Paulista de Psicologia*, Vol. 27, N° 2, pp. 148-166

Chicharro, M. M. (2012). *Los jóvenes espectadores y las “stars” del celuloide. Cine contemporáneo y estereotipos juveniles*. *Revista de Estudios de Juventud*, N° 96, pp. 71-85

Cobo, G., Valdivia, S. M. (2017). *Aprendizaje Basado en Proyectos*. *Materiales de Apoyo a la Docencia: Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje*, Pontificia Universidad Católica del Perú

Crespo, A. (2009). *El cine y la industria de Hollywood durante la Guerra Fría 1946-1969*. Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras

Da Costa, C. C., Goicoechea, J. A. (2023). *El aprendizaje basado en proyectos: Una Modalidad Facilitadora del Éxito Escolar*. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Vol. 7, N° 2, pp. 3704-3731

De la Arada, R., Sánchez, F., Vilanou, C. (2024). *El primer cine soviético y la educación de masas: un proyecto pedagógico al servicio de la Revolución*. Historia De La Educación, Vol. 42, N° 1, pp. 13-48

Díaz, A., Maquilón, J. J., Mirete, A. A. (2020). *Uso desadaptativo de las TIC en adolescentes: Perfiles, supervisión y estrés tecnológico*. Comunicar: Revista Científica de Educomunicación, Vol. 28, N° 64, pp. 29-38

Díaz, A. M. (2014). *El cortometraje: una alternativa educativa*. Pulso: revista de educación, N° 37, pp. 191-207

Durán, D., Giné, C. (2011). *La formación del profesorado para la educación inclusiva: Un proceso de desarrollo profesional y de mejora de los centros para atender la diversidad*. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva. Vol. 5, N° 2, pp. 153-170

Domenach, J. M. (1950). *La propaganda política*. Presses Universitaires de France, pp. 11-13, 47-80

Ferrés, J. (2008). *Cine y educación: ¿desconocidos, rivales o aliados?*. Educación social: Revista de intervención socioeducativa, N° 39, (Ejemplar dedicado a: Cine y educación social), pp. 13-29

Fleming, M. (2005). *Género y Autonomía en la Adolescencia: Las diferencias entre chicos y chicas aumentan a los 16 años*. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, Vol. 3, N° 2, pp. 33-52

Estrada, R., García, S., Macarulla, A. (2022). *Aprendizaje basado en proyectos*. Cuadernos de Pedagogía Ignaciana Universitaria

García, A. M., Hernández, E. (2016). *El aprendizaje cooperativo como estrategia para la inclusión del alumnado con tea/as en el aula ordinaria*. *Revista nacional e internacional de educación inclusiva*, Vol. 9, N° 2, pp. 18-34

García, J., Rekalde, I. (2015). *El Aprendizaje Basado en Proyectos: un constante desafío*. *Innovación Educativa*, N° 25, pp. 219-234

González, E. (1981). *Teoría y Práctica de La Propaganda*. Editorial Grijalbo, México, p. 35

Henríquez, A. (2019). *La Guerra Fría: Propuesta didáctica para la enseñanza y aprendizaje de la Guerra Fría (1917-1991)*. Historia11imagen

Hernández, A., Mendoza, K. L., Zambrano, M. A. (2022). *El aprendizaje basado en proyectos como estrategia didáctica*. *Revista Conrado*, Vol. 18, N° 84, pp. 172-182

Hernández, G., Hernández, M. A., Mendiola, S. (2014). *El cine y la enseñanza de la Historia*. *Poiética*, N° 3, pp. 86-91

Herrera, E., Vásquez, W., Yuquilima, L. (2022). *Estudio comparativo: aulas inclusivas mediante el aprendizaje basado en proyectos*. Universidad, aprendizaje y retos de los objetivos de desarrollo sostenible, Universidad Nacional de Educación, Ecuador, pp. 53-60

Hormaechea, A. (2020) *El cómic como propaganda anticomunista durante la Guerra Fría (1947-1960)*. Historia y comunicación social, Vol. 25, N° 1, pp. 5-14

Jerez, O. (2015). *Aprendizaje activo, diversidad e inclusión. Enfoque, metodologías y recomendaciones para su implementación*. Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile.

Johnston, D. W. (2002). *Learning Together and Alone: Overview and Meta-analysis*. Asia Pacific Journal of Education, Vol. 22, N° 1, pp. 95-105

Jolis, M. D. y Gianobi, J. A. (2000). *Los adolescentes del siglo XXI. Sus efectos en el contexto actual*. IV Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Kantor, D. (2008). *Variaciones para educar adolescentes y jóvenes*. Del Estante Editorial, Buenos Aires, pp. 65-83

Lasswell, H. D. (1927). *The Theory of Political Propaganda*. The American Political Science Review, Vol. 21, N° 3, pp. 627-631

León, R. (2022). *Totalitarismos europeos, propaganda y educación. Una historia visual desde los NO-DO*. [Reseña]. *Historia y Memoria de la Educación*, N° 16, pp. 717-723

Luna, J., Rodríguez, E., Vargas, E. (2010). *Evaluación de la estrategia "aprendizaje basado en proyectos"*. *Educación y Educadores*, Vol. 13, N° 1, pp. 13-25

Martín, E. M. (2016). *Los carteles de propaganda como recurso didáctico para el estudio de la Primera Guerra Mundial*. Universidad de Almería

Martín, J. G., Pérez, J. E. (2018). *Aprendizaje basado en proyectos: método para el diseño de actividades*. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, N°. 10, pp. 37-63

Martínez, L. (2020). *La resignificación de la vergüenza en la adolescencia*. *Revista Gestalt, Asociación Mexicana de Psicoterapia Gestalt, México*, Vol. 7

Mendoza, M. N. (2022). *La gamificación como herramienta educativa: una propuesta didáctica sobre la Guerra Fría en 4º de ESO*. Universitat de les Illes Balears

Muñoz, D., Rodrigo, I., Rodrigo, L. (2025). *Publicidad y adolescencia. Estudio etnográfico de una comunidad virtual*. *Index comunicación: Revista científica de comunicación aplicada*, N° 15, pp. 31-52

Ortega, D., Ruiz, D. (2022). *El Aprendizaje Basado en Proyectos: una revisión sistemática de la literatura (2015-2022)*. *Human Review*:

CEU

International Humanities Review / Revista Internacional de Humanidades,
Vol. 14, N° 6

Orteso, P. (2019). *Respuesta educativa a la neurodiversidad del TDAH*. REIF: Revista de Educación, Innovación y Formación, N°0, pp. 72-95

Pastor, C. L. (2017). *El juego de la diplomacia tras 1945: la Guerra Fría. Una propuesta didáctica para Geografía e Historia en 4º de la ESO*. Universidad de Valladolid

Peña, C. A. (2014). *Cine y educación: ¿Una relación entendida?*. Poiética, N° 3, pp. 76-85

Pérez, R. (2010). *Cine y Educación: explotación didáctica y algunas experiencias educativas*. CIDd: II Congrés Internacional de Didàctiques, Girona

Pineda, A. (2004). *Cine educativo versus cine propagandístico*. Making of: cuadernos de cine y educación, N° 23, pp. 75-82

Pineda, A. (2008). *Un modelo de análisis semiótico del mensaje propagandístico*. Comunicación, Vol. 1, N° 6, pp. 32-45

Pujolàs, P. (2008). *El aprendizaje cooperativo como recurso y como contenido*. Revista Aula de Innovación Educativa, N° 170, pp. 37-41

Quinquer, D. (2004). *Estrategias metodológicas para enseñar y aprender ciencias sociales*. Iber: Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia, N° 40, pp. 7-22

Ramírez, M. I. (2016). *Posibilidades del uso educativo de YouTube*. Ra Ximhai, Vol. 12, N° 6, pp. 537-546

Rangel, A. (2017). *Orientaciones pedagógicas para la inclusión de niños con autismo en el aula regular. Un apoyo para el docente*. Telos, Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín, Venezuela, Vol. 19, N° 1, pp. 81-96

Restrepo, B. (2005). *Aprendizaje basado en problemas (ABP): una innovación didáctica para la enseñanza universitaria*. Educación y Educadores, Vol. 8, pp. 9-19

Ruiz, C. C. (2021). *Aprender con el cine: el cortometraje como herramienta educativa*. Mucho más que cine: historia, literatura y arte en el cine en español y en portugués, Dykinson, pp. 134-148.

Sánchez, J. (2013). *Qué dicen los estudios sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos*. Actualidadpedagogia.com

Screti, F. (2011). *Publicidad y propaganda: terminología, ideología, ingenuidad*. Razón y palabra, N° 78

Thomas, J. W. (2000). *A review of research on Project-Based Learning*

Vicario, J. (2022). *La Guerra Fría. Una propuesta didáctica para 1º de Bachillerato*. Universidad Europea de Valencia.

6.2 Legislación

Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunitat Valenciana. (10 de junio de 2015). Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, N° 7544

Decreto 107/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria. (11 de agosto de 2022). Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, N° 9403, pp. 41752-43049

Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. (22 de junio de 2001). Diario Oficial de las Comunidades Europeas, pp. 10-19

Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. (27 de mayo de 2015). Boletín Oficial del Estado, N° 126

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (29 de junio de 1985). Boletín Oficial del Estado, N° 155

Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. (29 de diciembre de 2007). Boletín Oficial del Estado, N° 312

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. (14 de mayo de 1982). Boletín Oficial del Estado, N° 115

CEU

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (4 de mayo de 2006).
Boletín Oficial del Estado, N° 106

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (6 de diciembre de 2018). Boletín Oficial del Estado, N° 294

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (30 de diciembre de 2020).
Boletín Oficial del Estado, N° 340, pp. 122868-122953

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. (30 de marzo de 2022). Boletín Oficial del Estado, N° 76

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (22 de abril de 1996). Boletín Oficial del Estado, N° 97

Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. (4 de junio de 2018).
Diario Oficial de la Unión Europea

Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.
(21 de octubre de 2015). Asamblea General de las Naciones Unidas

CEU

6.3 Películas

Stallone, S. (Director). (1985). *Rocky IV* [Película]. United Artists

Milius, J. (Director). (1984). *Red Dawn* [Película]. Metro-Goldwyn-Mayer

Chiaureli, M. (Director). (1950). *Padeniye Berlina*. [Película]. Mosfilm

Kalatozov, M. (Director). (1957). *Letyat zhuravli*. [Película]. Mosfilm

Anexos

Anexo A. Textos empleados en la primera actividad

Imagen 3. Texto 1 de la actividad 1

“La Guerra Fría es la forma procedente del **agresivo comunismo mundial**, de la confrontación político-espiritual y psicológico-propagandística con el mundo no-comunista. En la Guerra Fría, el comunismo mundial quiere, en primer lugar, dominar la conciencia de las masas. Por tanto, el mismo trata de que su influencia penetre en todos los ámbitos vitales de la sociedad en los Estados no-comunistas. La meta suprema de la guerra fría radica en el completo dominio, descubierto u oculto, del mundo no comunista. A tal efecto se utilizan preferentemente medios no-militares. No obstante, de vez en cuando también puede recurrirse a medios militares. Los éxitos comunistas en la Guerra Fría pueden conducir a situaciones revolucionarias”

Fuente: Manual de Temas Militares de la República Federal Alemana, Alemania Federal, 1963. (En: Pereira Castañeda, Juan, Ob. Cit., p. 13)

Imagen 4. Texto 2 de la actividad 1

“La Guerra Fría constituye un rumbo político agresivo que tomaron los círculos reaccionarios de las potencias imperialistas, bajo la **dirección de Estados Unidos e Inglaterra**, a raíz de la Segunda Guerra Mundial 1939-1945 (...) La Guerra Fría esta orientada a no permitir la coexistencia pacífica entre Estados de diferentes sistemas sociales, a agudizar la tensión internacional y a crear las condiciones para el desencadenamiento de una nueva guerra mundial (...) En la práctica la política de Guerra Fría se ha hecho patente en la creación de bloques político-militares agresivos, en la carrera de armamentos, en el establecimiento de bases militares en el territorio de otros Estados, en la histeria de la guerra, en la intimidación de los pueblos amantes de la paz (...), en la desorganización de las relaciones económicas pacíficas, en los intentos de sustituir por la violencia y la dictadura las normas generalmente reconocidas de las relaciones diplomáticas entre los Estados”.

Fuente: Gran Enciclopedia Soviética, Moscú, 1970. (En: Pereira Castañeda, Juan, Ob. Cit., p. 16)

Imagen 5. Texto 3 de la actividad 1

La Guerra Fría es el enfrentamiento entre soviéticos y norteamericanos, motivado por sus ambiciones e intereses contrapuestos, por el choque entre dos ideologías de pretensión universal, encarnadas cada una de ellas en un estado con poder suficiente para hacer de él un candidato a la hegemonía.

La Guerra Fría es la mayor guerra de todos los tiempos. No ciertamente la que ha costado más vidas, Gracias a Dios, aunque su pretendida frialdad no debe deslumbrarnos, es la primera en la que se ha puesto en juego el dominio del mundo entero e incluso del espacio circundante, la primera que ha enfrentado, por encima de intereses y pasiones a dos recetas de una bondad automática y universal.

Sería ridículo plantearla como una lucha entre el bien y el mal.

...Cada uno se ha ido acostumbrando a ver en el adversario un fuera de la ley contra quien todos los golpes estaban permitidos. El milagro es que haya podido establecerse entre estos dos mundos así enfrentados, una especie de coexistencia y que paulatinamente el diálogo y el esfuerzo de comprensión, hayan ido suplantando al ataque. Hay que reconocer que el mérito corresponde especialmente a los armamentos nucleares.

La guerra fría ha cortado en dos pedazos ciudades y países, ha creado y destruido naciones, ha puesto las armas en manos de decenas de millones de hombres, ha acabado con centenares de miles de ellos, ha suscitado entusiasmo, sufrimientos y miedos... sin duda no podría haber sido evitada.

Fuente: Fontaine, A. (1970). *Historia de la Guerra Fría*. Editorial Luis Caralt, Barcelona, pág. 8

Imagen 6. Texto 4 de la actividad 1

Los cuarenta y cinco años transcurridos entre la explosión de las bombas atómicas (1945) y el fin de la Unión soviética (1991) no constituye un período de la historia homogéneo y único... Sin embargo, la historia de este período en su conjunto siguió un patrón único marcado por la peculiar situación internacional que lo dominó hasta la caída de la URSS: El enfrentamiento constante de las dos superpotencias surgidas de la segunda guerra mundial, la denominada Guerra Fría.

“La guerra no consiste sólo en batallas, o en la acción de luchar sino que es un lapso de tiempo durante el cual la voluntad de entrar en combate es suficientemente conocida” (Hobbes, capítulo 13)

La guerra fría entre Estados Unidos y la URSS fue un período de tiempo con esas características. Generaciones enteras crecieron bajo la amenaza de un conflicto nuclear global que, tal como creían muchos, podía estallar en cualquier momento y arrasarse a la humanidad.

La singularidad de la guerra fría estribaba en que, objetivamente hablando, no había ningún peligro inminente de guerra mundial. Más aun: pese a la retórica apocalíptica de ambos bandos, sobre todo del lado norteamericano, los gobiernos de ambas superpotencias aceptaron el reparto global de fuerzas establecido al final de la segunda guerra mundial. La URSS dominaba o ejercía una influencia preponderante en una parte del globo: la zona ocupada por el ejército rojo y otras fuerzas armadas comunistas al final de la guerra, sin intentar extender más allá su esfera de influencia por la fuerza de las armas. Los Estados Unidos controlaban y dominaban el resto del mundo capitalista, además del hemisferio occidental y los océanos, asumiendo los restos de la vieja hegemonía imperial de las antiguas potencias coloniales. En contrapartida, no intervenían en la zona aceptada como hegemonía soviética

La delimitación de influencias estaba clara en Europa y en Japón...

La disputa por la influencia se manifestaría en los antiguos imperios coloniales, que para 1945, en el caso de Asia ya se avizoraban síntomas de desintegración. Como la orientación futura de los nuevos estados poscoloniales no estaba clara, fue en esta zona donde las dos superpotencias siguieron compitiendo en busca de apoyo e influencia durante toda la guerra fría, allí era donde resultaban más probables los conflictos armados que acabaron por estallar (Corea y Vietnam son los más característicos)

... La paz se mantuvo durante la guerra fría porque a pesar de la retórica utilizada por ambas partes, ninguna de ellas estaba dispuesta a llegar al enfrentamiento directo, por tanto, una de las premisas durante este período era que la coexistencia pacífica entre ambas potencias era posible.

... Como ejemplos claros de esta situación tenemos la Guerra de Corea en 1950-53 y la crisis de los misiles en Cuba en 1962. En ambos casos las partes no se arriesgaron a comenzar el enfrentamiento directo porque conocían los riesgos que ello significaba. En el caso de Corea, Estados Unidos participó directamente, mientras que la URSS lo hizo de manera encubierta a través de los Chinos. Esa situación la sabían los norteamericanos, pero se mantuvo en secreto porque se dedujo que lo último que quería Moscú era un enfrentamiento abierto. En la crisis de los misiles en 1962 ambas partes retrocedieron y lograron salir del problema sin verse involucrados en la guerra directa.

... La URSS aprendió durante la guerra fría que los llamamientos de Estados Unidos a “hacer retroceder al comunismo” no eran más que propaganda, ya que lo que primaba realmente era el respeto a la esfera de influencia soviética

Una vez que la URSS se hizo con armas nucleares, atómica 1949, hidrógeno 1953, ambas superpotencias dejaron de utilizar la guerra como arma política en sus relaciones mutuas, pues era el equivalente a un pacto suicida. Sin embargo, ambas superpotencias se sirvieron de la amenaza nuclear... la confianza de que no se utilizarían parecía estar justificada, pero al precio de desquiciar los nervios de varias generaciones. El ejemplo más significativo es la crisis de los misiles cubanos.

Fuente: Hobsbawm, E. (1998). *Historia del Siglo XX*. Editorial Crítica, Buenos Aires, pp. 229-233

Anexo B. Plantilla para el análisis propagandístico

PLANTILLA PARA EL ANÁLISIS PROPAGANDÍSTICO	
Nombre de la obra	
Año y autor	
País	
Contexto de producción	
Mensaje que busca transmitir	<input type="checkbox"/> Culto a la personalidad <input type="checkbox"/> Patriotismo <input type="checkbox"/> Anticomunismo <input type="checkbox"/> Heroicidad <input type="checkbox"/> Democracia <input type="checkbox"/> Unión <input type="checkbox"/> Individualismo <input type="checkbox"/> Consumismo
Elementos propagandísticos	<input type="checkbox"/> Mensaje claro y fácil de entender <input type="checkbox"/> Eslogan o frase breve <input type="checkbox"/> Representación del enemigo en una persona <input type="checkbox"/> Uso de símbolos reconocibles (banderas, uniformes, colores, imágenes, música) <input type="checkbox"/> Idealización del sistema propio <input type="checkbox"/> Elección de un hecho concreto <input type="checkbox"/> Repetición de la idea o mensaje <input type="checkbox"/> Adaptación del mensaje al público <input type="checkbox"/> Apelación a emociones (miedo, orgullo...) <input type="checkbox"/> Representación de costumbres o tradiciones <input type="checkbox"/> Creación de personajes con los que el público pueda identificarse <input type="checkbox"/> Utilización de personalidades o personajes conocidos

Fuente: elaboración propia

Anexo C. Plantilla completa para la segunda actividad

PLANTILLA PARA EL ANÁLISIS PROPAGANDÍSTICO									
Nombre de la obra	Capitán América								
Año y autor	1941, Joe Simon y Jack Kirby								
País	EEUU								
Contexto de producción	Segunda Guerra Mundial, capitalismo								
Mensaje que busca transmitir	<table><tr><td><input type="checkbox"/> Culto a la personalidad</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Patriotismo</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Anticomunismo</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Heroicidad</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Democracia</td><td><input type="checkbox"/> Unión</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Individualismo</td><td><input type="checkbox"/> Consumismo</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> Culto a la personalidad	<input checked="" type="checkbox"/> Patriotismo	<input type="checkbox"/> Anticomunismo	<input checked="" type="checkbox"/> Heroicidad	<input checked="" type="checkbox"/> Democracia	<input type="checkbox"/> Unión	<input type="checkbox"/> Individualismo	<input type="checkbox"/> Consumismo
<input type="checkbox"/> Culto a la personalidad	<input checked="" type="checkbox"/> Patriotismo								
<input type="checkbox"/> Anticomunismo	<input checked="" type="checkbox"/> Heroicidad								
<input checked="" type="checkbox"/> Democracia	<input type="checkbox"/> Unión								
<input type="checkbox"/> Individualismo	<input type="checkbox"/> Consumismo								
Elementos propagandísticos	<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Mensaje claro y fácil de entender<input type="checkbox"/> Eslogan o frase breve<input checked="" type="checkbox"/> Representación del enemigo en una persona<input checked="" type="checkbox"/> Uso de símbolos reconocibles (banderas, uniformes, colores, imágenes, música)<input type="checkbox"/> Idealización del sistema propio<input type="checkbox"/> Elección de un hecho concreto<input type="checkbox"/> Repetición de la idea o mensaje<input checked="" type="checkbox"/> Adaptación del mensaje al público<input type="checkbox"/> Apelación a emociones (miedo, orgullo...)<input type="checkbox"/> Representación de costumbres o tradiciones<input checked="" type="checkbox"/> Creación de personajes con los que el público pueda identificarse<input checked="" type="checkbox"/> Utilización de personalidades o personajes conocidos								

PLANTILLA PARA EL ANÁLISIS PROPAGANDÍSTICO

Nombre de la obra	¡Gloria al PCUS!
Año y autor	1957, desconocido
País	URSS
Contexto de producción	Comunismo, totalitarismo, Guerra Fría
Mensaje que busca transmitir	<input checked="" type="checkbox"/> Culto a la personalidad <input checked="" type="checkbox"/> Patriotismo <input type="checkbox"/> Anticomunismo <input type="checkbox"/> Heroicidad <input type="checkbox"/> Democracia <input checked="" type="checkbox"/> Unión <input type="checkbox"/> Individualismo <input type="checkbox"/> Consumismo
Elementos propagandísticos	<input checked="" type="checkbox"/> Mensaje claro y fácil de entender <input checked="" type="checkbox"/> Eslogan o frase breve <input type="checkbox"/> Representación del enemigo en una persona <input checked="" type="checkbox"/> Uso de símbolos reconocibles (banderas, uniformes, colores, imágenes, música) <input type="checkbox"/> Idealización del sistema propio <input checked="" type="checkbox"/> Elección de un hecho concreto <input type="checkbox"/> Repetición de la idea o mensaje <input checked="" type="checkbox"/> Adaptación del mensaje al público <input checked="" type="checkbox"/> Apelación a emociones (miedo, orgullo...) <input type="checkbox"/> Representación de costumbres o tradiciones <input type="checkbox"/> Creación de personajes con los que el público pueda identificarse <input checked="" type="checkbox"/> Utilización de personalidades o personajes conocidos

Fuente: elaboración propia

Anexo D. Rúbrica de evaluación para el profesorado

Criterio	Sobresaliente (9-10)	Notable (7-8)	Bien (6)	Suficiente (5)	Insuficiente (<5)
Uso de elementos propagandísticos: se cumple la utilización de los elementos propagandísticos de la plantilla proporcionada asignados al grupo, y se usan correctamente	Se usan todos los elementos de la plantilla de forma clara, eficaz y creativa	Se usan la mayoría de los elementos con corrección y coherencia	Se usan los elementos asignados, aunque de forma algo básica o repetitiva	Se usan pocos elementos o algunos están mal aplicados	Los elementos no aparecen o están mal interpretados
Adecuación a la perspectiva: el cortometraje captura y representa de forma correcta los valores de la URSS o de EEUU	Representación muy coherente y fiel del bloque asignado en forma y fondo	La ideología está bien representada, con pequeños matices por mejorar	La perspectiva es reconocible, aunque falta profundidad o claridad en algunos aspectos	Representación ambigua o superficial	Ideología incorrecta o incoherente con la potencia asignada
Narrativa audiovisual y lenguaje cinematográfico: se hace un buen uso de los planos, el guión es coherente y el ritmo de la obra es adecuado	Guión sólido, ritmo fluido, uso expresivo de planos y montaje muy cuidado	Guión coherente, ritmo correcto y recursos audiovisuales bien empleados	Narrativa comprensible, con algunas limitaciones de ritmo o expresividad audiovisual	Estructura básica o con partes poco claras; uso limitado de recursos del lenguaje audiovisual	Guión desorganizado; mal uso de los planos y ritmo deficiente
Calidad técnica: el corto cuenta con una calidad de imagen adecuada, sonido claro y montaje correcto	Imagen nítida, sonido claro y montaje fluido	Buena calidad técnica general, con fallos puntuales menores	Calidad aceptable, aunque con fallos que restan claridad o impacto	Imagen o sonido deficientes pero comprensibles	Fallos técnicos graves que dificultan la comprensión
Expresión oral: los alumnos son capaces de expresarse correctamente frente a la cámara, transmitiendo con claridad los mensajes	Todos se expresan con claridad, seguridad y expresividad	Buena expresión general, con cierta rigidez o inseguridad puntual	La mayoría se expresa con claridad, pero hay momentos poco naturales	Expresión poco clara o con errores frecuentes	El mensaje no se entiende bien por falta de claridad o carencias en la expresión
Creatividad: la historia representada en original, atractiva, sorprendente y novedosa	Historia muy original, atractiva y sorprendente en su enfoque o ejecución	Presenta elementos creativos claros y diferenciadores	Tiene cierta originalidad, aunque recurren a fórmulas convencionales	Historia simple o poco desarrollada creativamente	Trabajo poco imaginativo, copiando otras obras

Fuente: elaboración propia

Anexo E. Rúbrica de autoevaluación de los grupos

Criterio	Mucho (5)	Bastante (4)	Algo (3)	Poco (2)	Muy poco (1)
La utilización de los elementos propagandísticos ha sido sencilla y la hemos realizado correctamente					
Representamos bien al país que nos tocó					
Participamos todos en el trabajo en grupo					
La comunicación, el tiempo y la distribución de tareas se ha realizado correctamente					
Estamos satisfechos con el resultado de nuestro trabajo					
Observaciones					

Fuente: elaboración propia